

Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan İki Hemotoraks Olgusu

Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya

Özet:

Toraks travması sonucu gelişen hemotoraksda, acil cerrahi uygulanan olgular olmasına karşın eşzamanlı bilateral torakotomi uygulanan olgular son derece azdır. Bu çalışmada; biri kesici-delici aletle, diğeri de ateşli silahla yaralanma sonucu oluşan bilateral hemotoraks nedeniyle opere edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Travmatik hemotoraks, torakotomi, bilateral.

Göğüs travmalarında, etyoloji ne olursa olsun genellikle en fazla görülen patoloji hemo ve/veya pnömotorakstır (1). Hemotoraksın sebepleri arasında; pulmoner parankimal yaralanmalar, interkostal, major pulmoner ve diğer büyük damarlar, ayrıca kalp yaralanmaları sayılabilir (2). Kanamanın kontrol altına alınabilmesi için bazı hallerde torakotomi uygulanmasına karşın, median sternotomi ya da eşzamanlı bilateral torakotomi gerektiren olgu sayısı son derece azdır (3).

Bu makalede, travmatik hemotoraks nedeniyle aynı seansta bilateral torakotomi uyguladığımız iki olgumuzu sunduk.

Olgu-I

Yarım saat önce bıçaklanma sonucu yaralanan 30 yaşındaki erkek hasta, hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenesinde şuur açık, arteriyel tansiyonu 70/50 mmHg ve nabızı 110/dk idi. Sağ parasternal 2. interkostal aralığa uyan 2 cm'lik, sol hemitoraks posteriorunda skapula angulusuna yakın 2 cm'lik kesici-delici alet giriş deliği vardı. Ayrıca boyunda tiroid kartilaj hizasında 1 cm'lik cilt-ciltaltı kesisi vardı.

Sol hemitoraksta solunum seslerinin normal olmasına karşın, sağda solunum sesleri alınamıyordu. Torasentezde kan gelmesi üzerine sağ hemitoraks lateral 6. interkostal aralıktan göğüs tüpü takılıp kapalı sualtı drenaj uygulandı. Tüp takılır takılmaz 2000 cc drenajı olan hastanın kanaması kesildi. Kontrol akciğer grafisinde sağ akciğer ekspanse, sol kostodiyafragmatik sinus ise kapalıydı (Resim 1).

Kan ve sıvı replasmanı sonrası kan basıncı yükselen hastada göğüs tüpünden tekrar kanama başladı. Acilen sağ torakotomi yapılan hastada, arteria torasica internanın kanadığı saptandı ve 2-0 ipekle damar bağlandı. Hemostaz sonrası toraks kapatılırken sol hemitorakstaki yaralanma yerinden kanama olduğu saptandı. Acilen toraks kapatılıp hasta supin pozisyona getirildi. Sol hemitoraks lateralinden göğüs tüpü takıldı. 1500 cc'yi aşan hemoraji olması üzerine acilen sol torakotomi yapıldı. Toraks içindeki pıhtılar boşaltıldıktan sonra yapılan eksplorasyonda, alt lob superior segmentte 3 cm'lik bir parankimal laserasyon ve kanayan segmental arter dalı saptandı. Arter dalı bağlanıp parankim 2-0 vikril ile primer tamir edildi. Hastaya operasyon süresince 10 ünite kan verildi. Postoperatif herhangi bir sorun gelişmeyen hastanın tüpleri 3. ve 4. günler çekildi.

Olgu-II

İki saat önce ateşli silahla yaralanan 16 yaşında erkek hasta, solunum sıkıntısı ve kanama nedeniyle acil servisimize getirildi. Fizik muayenesinde; şuur açık, solunum sıkıntısı mevcut, arteriyel tansiyonu 100/70 mmHg, nabızı 110/dk ve solunum sayısı 30/dk idi. Sol meme proksimalinde parasternal 2x6 cm.'lik kurşun giriş deliği, sağ hemitoraks anteriorda arkus kostarumda 10x10 cm.'lik toraks duvar defekti (kurşun çıkış deliği) vardı. Ayrıca sağ önkol medialinde kurşun giriş deliği ve dirsek distalinde kurşun çıkış deliği vardı.

Hastaya sol hemitoraks lateral 6. interkostal aralıktan tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenaj uygulandı ve kurşun giriş yeri kapatıldı. Toraks duvarı defektinin büyük olması, ayrıca akciğer parankimi, diyafragma ve karaciğer yaralanması nedeniyle, acilen defekti de içine alacak şekilde sağ torakotomi yapıldı. Üst lob anterior, orta lob medial ve lateral segmentlerdeki parankim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
ABD Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Kurnaz, Kazım Karabekir cd.
Kılıçlıbaba sk. Safa sit. A Blok D:8 65200 VAN

Resim 1: Delici-kesici aletle yaralanan olgunun, preoperatif dönemde sağ tüp torakostomi sonrası PA akciğer grafisi.

laserasyonları primer tamir edildi. Sternumun kurşun çekirdeğine bağlı parçalandığı ama stabilitesinin bozulmadığı ve diğer hemitorakstan kanamanın olduğu görüldü. Karaciğerdeki laserasyon ve diyafragmadaki 5 cm.'lik defekt primer olarak tamir edildikten sonra toraksa dren konarak kapatıldı ve hasta supin pozisyona alındı. Mediastenden sağ hemitoraksa kanamanın devam etmesi nedeniyle sol a. mamma interna yaralanması olabileceği düşünülerek hastaya sol torakotomi yapıldı. Linguler segmentteki parankim yaralanması primer olarak tamir edildi ve toraksa dren konularak toraks kapatıldı. Postoperatif dönemde sorun olmayan hastanın drenleri 4. ve 5. günler alındı.

Tartışma

Penetran göğüs yaralanmasına bağlı intratorasik hemoraji, acil serviste bile resüsitatif torakotomi gerektirecek kadar hızlı gelişebilen ve hızla değerlendirilmesi gereken bir patolojidir.

Bir çalışmada; göğüs travması sonrası gelişen hemo ve/veya pnömotoraks olgularının %84.9'unda neden künt travma iken %15.1'inde penetran travma olarak bulunmuştur. Penetran travmalı olgulardan ise; kesici-delici alet yaralanmalarının hepsinde, ateşli silah yaralanmalarının ise %92.9'unda gelişmiştir(1).

Hemotoraksların büyük çoğunluğunun tedavisinde tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenajı yeterli iken, kanamanın devam ettiği hallerde torakotomi veya son yıllarda nadir de olsa uygulanan video yardımlı torakoskopi gerekebilmektedir. Toraks travması nedeniyle opere edilen 48 olguluk bir çalışmada, 9 (% 18.7) olguda endikasyon persistan kanama olarak belirtilmiştir(4).

Künt toraks travmalarında hemotoraksın nedeni genellikle kırık kosta uçlarına bağlı pulmoner parankim yaralanmaları olduğundan acil torakotomi gerektiren olgu sayısı oldukça azdır. Olgularımızda olduğu gibi acil torakotomi en çok kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanması sonucu gelişen hemotoraks olgularında gerekli olabilir. Yine ateşli silah yaralanmalarında merminin koterizasyon etkisinden dolayı, kalp ve büyük damar yaralanması ve yüksek ivmeli silahlara bağlı geniş göğüs duvarı defekti yoksa kesici-delici alet yaralanmalarına nazaran operasyona daha az ihtiyaç duyulur. Penetran yaralanma sonucu torakotomi uygulanan olgularla karşılaşmakta iken, aynı seansta bilateral torakotomi uygulanmak zorunda kalınan olgu sayısı son derece azdır. Kesici-delici aletle yaralanan olgumuzda sağda arteria torasica interna, solda ise pulmoner arterin segmenter

dalının yaralandığı; diğer ateşli silahla yaralanan olgumuzda ise sağda akciğer parankim laserasyonu, diyafragma-karaciğer yaralanması ve toraks duvarı defekti, solda ise akciğer parankim laserasyonu olması nedeniyle aynı seansta bilateral torakotomi uygulanması gerekti.

Transmediastinal ateşli silahla yaralanmalar son derece ölümcül olgular olduğundan bu konuda yayınlanmış çalışmalar da oldukça azdır. Bilhassa ateşli silahlarla oluşan ve mediastinal yapıları içeren yaralanmalarda, bilateral göğüs eksplorasyonu için median sternotomi de uygulanabileceği bildirilmektedir(5). Richardson, ateşli silahla yaralanmış 76 olguluk serisinde, 33 hastaya kanama ve şok nedeniyle torakotomi, kardiak tamponad için de median sternotomi uyguladığını, bu olgulardan 12'sini peroperatif veya erken postoperatif dönemde kaybettiğini bildirmektedir(6). Kesici-delici aletle yaralanan olgumuzda, sağdaki yaralanmanın lokalizasyonu nedeniyle arteria torasica yaralanması olabileceğini düşünmemize karşın, soldaki yaralanmanın konservatif tedaviye cevap verme olasılığı olduğundan median sternotomi uygulamasını düşünmedik. Diğer ateşli silahla yaralanan olgumuzda ise sağda geniş toraks duvarı defekti ve diyafragma-karaciğer yaralanması olduğundan sağ torakotomi yapıldı. Sternumun mermi çekirdeğine bağlı parçalandığı ve diğer hemitorakstan sağ hemitoraksa kanamanın devam etmesi nedeniyle solda da arteria torasica interna yaralanması olabileceği düşünülerek aynı seansta sol torakotomi kararı verilmiştir. Kliniğimizde aynı süre içerisinde kesici-delici alet yaralanması sonucu sol ventrikül laserasyonu ve perikard tamponadı olan bir olguda median sternotomi ile yaklaşım uygulanmış ve primer tamir yapılmıştır.

Penetran yaralanmalarla oluşan ve her iki hemitoraksa nafiz bir veya birden çok yaralanmalarda, konservatif tedaviye yanıt

alınmayıp tek taraflı veya nadir de olsa eşzamanlı çift taraflı torakotomi gerekebileceği gözden ırak tutulmamalıdır. Median sternotomi daha çok kalp ve büyük damar yaralanmalarında düşünülmelidir.

Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax

Abstract:

Although there is urgent thoracotomy applied cases because of hemothorax developed after trauma to thorax, simultaneously bilateral thoracotomy applied cases are very rare. In this case report, we reported a bilateral thoracotomy applied two cases with hemothorax resulted by cutting and penetrating apparatus and gunshot.

Key words: Traumatic hemothorax, thoracotomy, bilateral.

Kaynaklar

1. Yalçınkaya İ, Sayır F, Kurnaz M, Çobanoğlu U. Göğüs travması: 126 olgunun analizi. Ulusal Travma Dergisi 6(4): 288-291, 2000.
2. Battistella FD, Benfield JR. Blunt and penetrating injuries of the chest wall, pleura, and lungs. In Shields TW(ed): General Thoracic Surgery. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000, pp: 822-823.
3. Ryneiskii SV: Bilateral thoracotomy in multipl knife wounds. Khirurgiia(Mosk) 46(1): 121-122, 1970 (abstr.).
4. Yalçınkaya İ, Kaya S, Taştepe Aİ ve ark. Toraks travmalarında cerrahi yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi 1(1): 27-31, 1995.
5. Bradley MN. Transmediastinal wounds. Am Surg 32(12): 847-852, 1966.
6. Richardson JD, Flint LM, Snow NJ, Gray LA Jr, Trinkle JK. Management of transmediastinal gunshot wounds. Surgery 90(4):671-6, 1981.

Anason (*Pimpinella anisum*) Ekstresinin Deneysel Akut Karaciğer Hasarında Karaciğer Koruyucu Etkisi Var Mı?

Ender Erdoğan*, Abdulgaffar Kaya*, Murat Çetin Rağbetli*, Hanefi Özbek**, Nureddin Cengiz*

Özet:

Ratlarda karbon tetraklorür (CCl₄) ile oluşturulan akut karaciğer hasarı modelinde anason (*Pimpinella anisum*) uçucu yağı ekstresi ve antioksidan ajanlardan Vitamin C ve E'nin hepatoprotektif aktiviteleri plasebo ile karşılaştırılmalı olarak araştırıldı. Deney süreci sonrasında saptanan postmortem histopatolojik bulgular, Vitamin C ve E'nin karaciğer hasarını önleyici etkilerinin kuvvetli olduğunu anason (*Pimpinella anisum*)'un ise hepatoprotektif bir özelliğinin olmadığı, hatta karaciğer fonksiyonlarının kısmen daha da olumsuz etkilendiğini gösterdi. Vitamin C ve E gruplarında olumlu, anason (*Pimpinella anisum*) grubunda ise olumsuz yönde değişim gösteren serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), Lactate dehydrogenase (LDH) ve indirekt bilirubin seviyelerinde kontrol ve CCl₄ gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Ratların vücut ağırlıklarında meydana gelen değişiklikler de biyokimyasal sonuçları destekleyen niteliklerde idi. Sonuç olarak akut karaciğer hasarında anasonun karaciğeri koruyucu bir etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Anason (*Pimpinella anisum*), sıçan, vitamin C, vitamin E, hepatoprotektif etki.

Özellikle yurdumuzda yaygın olarak yetişen ve kullanılan bir bitki olan anason (*Pimpinella anisum*); Anadolu'da yaygın olarak yetişen *Apiaceae* familyasından aromatik bir bitki olup; eskiden beri yaprak ve çiçekleri ile tohumundan tonik, antispazmodik, ekspektoran, antiseptik, antifungal, sedatif, antidepresan ve galaktogog olarak yararlanılmakta; %70-90 *anaethole* içeren ekstreleri de uyarıcı, tonik, aromatik özellikleri ile bilinmektedir. Hepatoprotektif etkisi olduğu da düşünülmektedir (1).

Karaciğer anatomik lokalizasyonu, fizyolojik ve biyokimyasal rolü nedeni ile birçok toksik, zararlı madde ve ilaçlara sıkça maruz kalan bir organdır. Karaciğerde hasar dahil çeşitli patolojik tablolara yol açan 600'den fazla ilaçtan biri de karbon tetraklorür (CCl₄)'dür. (2, 3).

Bu hasarın değişik şekillerinin, oksidatif stres ve bunu takiben ortaya çıkan serbest radikallerle oluştuğu bilinmektedir. Toksik oksidatif ve hidroksi radikallerinin lipid peroksidasyonu ve başka yollarla hepatosit membranlarını hasarlayabilecekleri *in vivo/in vitro* ortamlarda deneysel olarak gösterilmiştir (4,5).

Hepatoprotektif ajanların kullanımı, doku hasarını önleme ve morbidite/mortalite oranlarını azaltmada etkili olabilmekte ve bir tedavi alternatifi oluşturabilmektedir. Bu amaçla, antioksidan ajanlardan Vitamin C (askorbik asit) ve vitamin E (alfa-tokoferol) yanı sıra birçok bitkisel farmasötik madde kullanılmaktadır. Aynı familyadan rezene uçucu yağı ile yapılan bir çalışma, bu bitkinin hepatoprotektif kapasitesini ortaya koymuştur (6). Anason ile yapılan deneysel çalışmalar ise sınırlı olup; bu tür etkisini araştıran bir çalışmaya da rastlanmamıştır.

Bu çalışmada; anason (*Pimpinella anisum*) uçucu yağ ekstresinin deneysel olarak karbon tetra-klorür (CCl₄) ile oluşturulmuş akut karaciğer hasarında koruyucu bir etkisinin olup olmadığını bilinen diğer koruyucu etkili ajanlarla karşılaştırmalı olarak araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma toplam 36 adet Sprague-Dawley ratda yapılmıştır. Oda koşullarında tutulan sıçanlar,

VII.Ulusal Histoloji & Emb. Kongresi (Mersin)'nde sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Not: YYÜ SBE (2003) Lisansüstü tezinden özetlenmiştir.

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Ender ERDOĞAN

YYÜ Tıp Fakültesi,Araştırma Hastanesi, Temel Bilimler Binası

65020 Van / Türkiye

Şekil 1. Çalışma gruplarındaki ratların günlük vücut ağırlığı değişimleri (%).

Şekil 2. Kontrol ve çalışma gruplarındaki ratlarda serum, indirekt bilirubin düzeyleri.

şehir şebeke suyu ve standart pellet sanayi tipi rat yemi ile beslenmiştir.

Anason (*Pimpinella anisum*) tohumlarından buhar distilasyonu ile (verim ~%1) çıkarılan uçucu yağ ekstresi kullanılmıştır. Çalışmada altışar adet rattan oluşan 6 grup oluşturulmuştur.

Kontrol Grupları: Ratlara çalışma boyunca 1. gruba: 0,2 ml ip yolla SF (Serum fizyolojik) ve 2. Kontrol grubuna 8 ml/kg ip yolla zeytin yağı uygulandı.

Deney Grupları: ratlara 7 gün boyunca 3. gruba CCl₄ (0,8 ml/kg ip olive oil 1/1 karışım), 4.,5.,6. gruplara ise; aynı doz CCl₄'e ilaveten, sırasıyla,

Vitamin C (Redoxon® amp. 140 mg/kg ip) Vitamin E (Evigen® amp. 60 mg/kg im) ile anason (*Pimpinella anisum*) uçucu yağı ekstresi (0.3 ml/kg/gün ip LD₁₀ dozu) uygulandı. Hayvanlar çalışma boyunca günlük olarak tartıldı. Yüzde ağırlık değişimleri hesaplanıp; gruplar kendi içinde ve birbiriyle karşılaştırıldı. Ratlar 8. gün sakrifiye edildikten sonra kardiyak ponksiyonla 2 cc kan örneği alındı, karaciğer metabolizması ile ilgili biyokimyasal parametreler (serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), Lactate dehydrogenase

(LDH) ve bilirubin) ölçülerek karşılaştırıldı.

Tüm deneklere uygulanan postmortem karaciğer ekzisyonu ile alınan doku örnekleri tamponlu %10'luk formalinde tespit edilip parafin bloklara alındı. Bloklardan alınan 5 µm kalınlığındaki kesitlere HE, PAS ve gümüşleme (retikülin) boyaları uygulandı. Preparatlar Zeiss Axioskop 2 mikroskopta histopatolojik olarak değerlendirildi ve dijital olarak görüntülendi. İstatistik analiz için elde edilen verilere "ANOVA" veya "Kruskall-Wallis" varyans analizi istatistik yöntemi ile "Mann-Whitney-U testi" uygulandı

Şekil 3. Kontrol ve çalışma gruplarındaki ratların serum, karaciğer enzim düzeyleri.

Bulgular

Ağırlık Takibi Sonuçları:

Günlük ağırlık değişimlerine bakıldığında (Şekil 1) tüm gruplarda son günlerde değişimin hızlandığı, istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$) olan bu genel düşüşün anason grubundaki düşüşten kaynaklandığı ($p<0.05$) diğer gruplarda anlamlı olmadığını gördü ($p>0.05$). Tüm gruplarda operasyon öncesi günde (7. gün) hızlı bir ağırlık düşüşü görülmekle birlikte bunun da anason grubu hariç istatistiksel bir önemi yoktur ($p>0.05$).

Biyokimya Sonuçları:

Çalışma ve kontrol gruplarından sekizinci gün alınan kan örneklerinde ölçülen bazı biyokimyasal parametrelerden karaciğer fonksiyonlarını ortaya koyan: AST, ALP, ALT, LDH gibi işlevsel enzimlere ait veriler Şekil 2'de indirekt bilirubine ait veriler Şekil 3'de gösterilmiştir. CCl₄ grubunda kontrol gruplarına göre; indirekt bilirubin ($p<0.001$), SF grubuna göre ise AST düzeyinde ($p<0.05$) istatistiksel olarak anlamlı bir yükselme gözlemlendi. Vitamin C ve E grubunda ise kontrol gruplarına göre;

indirekt bilirubinde artış ($p<0.05$), ayrıca Vitamin E grubunda ALP düzeylerinde artış ve LDH düzeylerinde de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ($p<0.05$) varsa da bu sonuçlar da CCl₄ grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermemekteydi ($p>0.05$).

Anason grubunda ise, kontrol grubuna göre; indirekt bilirubinde ($p<0.001$), ayrıca; AST ve ALT düzeylerinde tüm diğer gruplara göre bir artış ($p<0.01$) ve LDH düzeylerinde ise Vitamin C grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ($p<0.05$) görüldü. ALP yönünden CCl₄ grubuna göre istatistiksel öneme sahip bir farklılığa rastlanmadı ($p>0.05$).

Histopatolojik Değerlendirme:

Kontrol gruplarına ait kesitlerin incelemesinde sıçan karaciğer dokularının normal sınırlarda oldukları görüldü (Resim1). CCl₄ grubunda: hepatik asinus Zon I'in özellikle portal triad bölgesinde belirgin, Zon II ve III'e doğru azalan, balon dejenerasyonunun ön planda olduğu bir histopatoloji görüldü (Resim2). Dejenere hücrelerin granüllü bir sitoplazma ve sentrik fakat piknotik çekirdekli olduğu, retiküler yapıda da yer yer kollapsa varan bir bozulma geliştiği dikkati çekmekteydi.

Vitamin C grubunda, önemli bir dejenerasyon ve yağlanma (steatosiz) bulgusu olmamakla birlikte; Zon I'de nadiren vakuollü hücrelere rastlanmaktaydı. Vitamin E grubundaydı; hemen tamamen normal karaciğer histolojisine ait bir görünüm vardı. Glikojen, retiküler lif dağılımı da kontrol gruplarına yakındı. Anason grubunda; CCl₄ grubu ile benzer olarak; klasik lobül yapısı devam etse de; zon I ve yine özellikle portal triad bölgesinde belirgin balon dejenerasyonunun yer yer zon II'ye doğru ilerlediği ve hücresel kordonlar arasında mikroveziküler tarzda bir yağlanmanın da başladığı gözlemlendi (Resim 3). Hepatosit konturlarında düzensizlik, glikojen birikiminde azalma, retiküler ağ yapısında bozulmayla birlikte santral ven ve sinüsoid yapılarında da hafif genişlemeler saptandı. Mononükleer hücre ve nötrofil infiltrasyonuna ait bir bulguya rastlanmadı.

Tartışma

Karaciğer hasarının değişik formları, oksidatif stres ve bunu takiben oluşan toksik serbest radikallerle oluşmaktadır (7,8). Bunların, lipit peroksidasyonu ve diğer yollarla hepatositlerin hücre membranlarını hasarlayabileceği bilinmektedir (9). Serbest radikal miktarı, endojen sellüler fagosit sistemin kapasitesini aştığında, önemli hücresel hasar meydana gelmektedir (10). Karaciğer hasarı modeli için sık kullanılan bir madde olan CCl₄'ün hepatotoksik

Resim 1: Kontrol (zeytinyağı) grubuna ait ratlara ait normal karaciğer histolojisi (H&E-X25).

Resim 2: CCl₄ grubuna ait sentrizonal karaciğer histolojisi (H&E-X25)

Resim 3: Anason deney grubuna ait histoloji (BD: Balon dejenerasyonu VD:vakuloer dejenerasyon sahaları) (H&E-X25).

etkisi, reaktif ara ürünlerinin metabolik aktivasyonuna ve lipit peroksidasyonundaki artışa bağlı olup; parçalanma ürünleri de (en çok reaktif aldehitler) hücrede birikerek hasarın daha ağırlaşmasına sebep olurlar (7). Çalışmamızda yedi günlük CCl₄ uygulaması sonrası akut karaciğer toksisitesine ait literatürde bildirilen bulguların çoğu izlendi. Sürenin sınırlı tutulması daha ileri tabloların görülmesini önlemekle birlikte; sağ kalım oranlarını artırarak deneyin izlenebilir ve tamamlanabilmesine de olanak sağlamaktadır.

Histopatolojik değişiklikler klasik karaciğer lobüllerinin periferinde ve sentrizonal (zon I) bölgede daha belirgindi ve balonlaşma ön plandaydı. CCl₄'den en az etkilenen bölge, santral vene yakın, zon III'e ait kısımlardı. CCl₄ ile daha önce ve daha yüksek dozda karşılaşan zon I hücreleri, inlet damarları ile gelen kanla da ilk karşılaşanlardır (11). Bu histopatolojik tablonun klinik ve biyokimyasal bulgulara aynı oranda yansımaması, karaciğerin tolerans özelliğine bağlıdır. Sıçan karaciğeri %75'ine kadar olan patolojileri yenebilmekte ve hatta hücrel hasar arttıkça azalan chalon'ların etkisinin kalkmasıyla da rejenerasyon kapasitesi artmaktadır. Fakat, patoloji belirli eşik değeri aştığında ağır bir morbidite ve hatta mortaliteye neden olmaktadır (12).

Çalışma gruplarının ağırlık değişimi oranlarında son günlere doğru artan bir kilo kaybı dikkati çekmekte ise de istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, bu durumun toksisitenin ilerlemesi ile karaciğer harabiyetinin de giderek artmasına bağlı olduğu düşünüldü. Biyokimyasal parametrelerden karaciğer işlevleriyle direkt ilişkili enzimler yanı sıra indirekt bilirubin fazla yükselmemesi de yine bu toleransa bağlı olabilir. Doğaldır ki; bu parankimatöz patolojik değişimden en hızlı etkilenecek biyokimyasal parametreler karaciğer enzimleriyken; indirekt bilirubin daha geç yükselir. Akut CCl₄ uygulanmasıyla oluşturulan hepatosit nekrozunda, Vitamin E ve Vitamin C başarılı sonuçlar elde edildi. Vitamin C, organizmada birçok hidroksilasyon reaksiyonlarında indirgeyici ajan olarak görev yapar (13). Suda çözünen zincir kırıcı antioksidan olan Vitamin C, süperoksit ve hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek onları temizler ve Fe⁺³, Cu⁺² gibi geçiş metallere bulduğu ortamlarda da prooksidan ve lipit peroksidasyonuna karşı koruyucu etki gösterir (14,15). Çalışmamızda vitamin C grubundaki histolojik değişikliklerin -CCl₄ grubuna göre-minimal (kontrol grubuna çok yakın) olmasına

rağmen biyokimyasal verilerin belirgin düzelmemesi, tablonun kliniğe geç yansımalarına bağlı olabilir.

Vitamin E lipofilik özelliği ile membran moleküllerine bağlanıp yüzeyine yerleşir (16). Memeli hücrelerinde, lipit peroksidasyonunu inhibe eden oksidatif stresin başlıca inhibitörü olduğu düşünülmektedir. Profilaktik olarak besinlerle verilmesinin, kronik CCl₄ uygulanmasıyla oluşan karaciğer hasarından ratları koruyacağı öngörülmektedir (17,18). Bu çalışmada histopatolojik tabloyu düzeltmedeki etkisi daha belirgin olup; antioksidan kapasitesinin daha güçlü olduğunu düşündürmektedir. Literatürde anason ile yapılan deneysel araştırmalar sınırlı olup; karaciğer koruyucu etkisini araştıran karşılaştırmalı bir çalışmaya da rastlanılmamıştır.

Çalışmada anason ile tedavi edilen grupta ağırlık değişimi bakımından olumsuz yönde bir etkisinin olduğu, biyokimyasal parametrelerdeki kötüye gidişin de buna paralellik gösterdiği ortaya konmaktadır. Bu tablo ile uyumlu olarak; CCl₄ grubundakine benzer bir histopatolojik görünüme yer yer mikroveziküler tip yağlanmanın da eklendiği izlenmiş; vitamin gruplarındaki düzelleme yönünde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu da anasonun antioksidan kapasitesinin olmadığını, hatta CCl₄'ün oluşturduğu akut karaciğer toksisitesi tablosunda görülen hücrel hasarı karaciğere fazladan bir yük yükleyerek daha da artırabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak; anason (*Pimpinella anisum*) bitkisinden elde edilecek uçucu yağ ekstresinin 7 günlük deneysel akut karaciğer toksitesini modelinde hepatoprotektif bir ajan olarak klinik, biyokimyasal ve histopatolojik bir olumlu etkiye rastlanılmamıştır.

A Morphological Study of the Hepatoprotective Effects of Anise (*Pimpinella anisum*) Extract in Experimentally Induced Acute Liver Degeneration in Rats

Abstract:

*Hepatoprotective activity of anise (*Pimpinella anisum*) and anti-oxidant agent Vitamin C, E was studied in carbon tetrachloride (CCl₄) induced acute liver injury model in rats. The findings were suggested that Vitamin C and E have strongly hepatoprotective effects of anise oil has a negative effect in liver functions. Whereas the changes in body weights of the rats in each study group were in accord with the biochemical and post-mortem histopathological findings. Vitamin C and E resulted*

in decreased levels of serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), and indirect bilirubin levels were changed positively in Vitamin C and E group and negatively in anise group and there are statistical differences between study and both placebo and CCl₄ groups. The results of the study clearly indicate that anise, has not a potent hepatoprotective effect against carbon tetrachloride (CCl₄) induced hepatic damage in rats.

Key words: *Anise (Pimpinella anisum) rat, vitamin C, vitamin E, hepatoprotective effect.*

Kaynaklar

1. Launert E: Edible and medicinal plants, Covers plants in Europe, a drawing of each plant, quite a bit of interesting information. Hamlyn, 1981.
2. Robbins SL, Cotran RS, Kumar: V Basic Pathology. 6th Ed, Philadelphia, WB Saunders Company, 2000, pp: 516-519,
3. Zimmerman HJ: The adverse effects of drugs and other chemicals in the liver Hepatotoxicity. New York, Appleton Century Crofts, 1978.
4. Sherlock S: The spectrum of hepatotoxicity due to drugs. Lancet 2: 440-444, 1986.
5. Foulis PR, Sandford BH, Gottfried M: Drug induced morphologic changes in the liver. Ann Clin Lab Sci 18: 215-228, 1988.
6. Özbek H, Uğraş S, Dülger H, Bayram İ, Tuncer İ, Öztürk G, Öztürk A: Hepatoprotective effect of fennel (Foeniculum vulgare) essential oil. Fitoterapia, 74(3): 317-9. 2003.
7. Brattin WJ, Glende EA and Recknagel RO: Pathological mechanisms in carbon tetrachloride hepatotoxicity. Free Radic Biol Med, 1: 27-28, 1985.
8. Comporti M: Lipid peroxidation and cellular damage in toxic liver injury. Lab Invest, 53: 599-623, 1985.
9. Halliwell B and Gutteridge J: Oxygen toxicity, oxygen radicals, transitions metals and disease. Biochem J, 219: 1-14, 1984.
10. Slater TF: Free radicals mechanisms in tissue injury. Biochem J, 222: 1-15, 1984.
11. Bruckner JV, Mackenize WF, Muralidhara S, Luthra R, Kyle M, Costa DA: Oral toxicity of carbon tetrachloride; acute, subacute, and subchronic studies in rats. Fundam Appl Toxicol, 6: 16-34, 1986.
12. Gartner LP, Hiatt JL: Color Textbook of Histology. Pennsylvania, WB Saunders Co, 1997. pp: 346-355
13. Menteş G: Harper'in Biyokimyası. İstanbul, Barış kitapevi, 1993 pp: 703-713.
14. Yu PB: Cellular defenses against damage form reactive species. Physiol Rev, 74(1): 139-162, 1994.
15. İnal M, Akyüz F, Kanbak G, Ersöz N, Uzuner K: Antioxidant enzyme activities in type II diabetes mellitus and protective role of ascorbic acid and alpha-tocopherol. Ann Med Sci, 10 (1): 12-15, 2001.
16. Gomez Fernandez JC, Villalain J, Aranda FJ, Ortiz A, Micol V, Cautinho A, Berberan Santos MN and Preto MJE: Localization of alpha-tocopherol in membranes. Ann NY Acad Sci, 570: 109-120, 1989.
17. Yao T, Esposti SD, Huang L, Amon R, Spangenberg A and Zern MA: Inhibition of carbon tetrachloride induced liver injury by liposomes containing Vitamin E. Am J Physiol, 30: 476-484, 1994.
18. Urano S and Matsuo M: Membrane stabilizing effect of Vitamin E. Ann NY Acad Sci, 570: 7-22, 1989.

Benzidamin Hidroklorür Venöz Kanülasyonda EMLA'ya Alternatif Olabilir Mi?

İsmail Katı, Murat Tekin, Emin Silay, Cihat Yağmur, İsmail Coşkuner

Özet:

Amaç: Bu çalışmada erişkin hastalarda damar yolu açılması sırasında topikal olarak tek doz uygulanan EMLA (eutectic mixture of local anesthetic) ile benzidamin hidroklorürün analjezik etkinlik, maliyet, hemodinamik ve yan etkileri açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: ASA I-III grubundan yaşları 18-60 arasında değişen 100 hasta randomize çift kör olarak 2 gruba ayrıldılar. IV kanülasyondan 1 saat önce birinci gruba EMLA, ikinci gruba ise benzidamin hidroklorür uygulandı. Kanül yerleştirilirken, olguların ağrıları VAS ile değerlendirildi. İşlem sırasında hemodinamik değişiklikler ve yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: VAS skorları EMLA grubunda benzidamin grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü ($p<0.01$). Kan basıncı açısından gruplar karşılaştırıldığında kanülasyon sonrası 1., 3., 4. ve 6. dakika sistolik kan basınçları ve kanülasyondan sonra 6. dakika ortalama kan basınçları benzidamin grubunda anlamlı olarak daha yüksek idi ($p<0.05$). Gruplar kendi içerisinde kan basıncı ve kalp atım hızı yönünden kanülasyon öncesine göre kanülasyon sonrası karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. EMLA grubunda ciltte solukluk ve uyuşma anlamlı olarak daha fazla idi ($p<0.05$). Diğer yan etkiler açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Benzidamin hidroklorür jelin, EMLA kreme göre analjezik etkinliğinin daha az olmasına karşın, olguların büyük çoğunluğunda yeterli analjezi sağlaması yanında maliyetinin de düşük olması nedeni ile damar yolu açılması sırasında EMLA kreme alternatif olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: EMLA, benzidamin hidroklorür, intravenöz kanülasyon, hemodinamik etkiler

Anestezi uygulanacak olgulara rutin olarak damar yolu açılması gerekmektedir (1). Damar yolu açılması sırasında ağrıya bağlı olarak hemodinamik değişiklikler ve vazovagal reaksiyonlar meydana geldiği bildirilmiştir (2,3). Erişkinlerde, intradermal lokal anestezi enjeksiyonu ve kanül numarasına bakılmaksızın venöz kanülasyon işlemlerinin ağırlı deneyimler olduğu bildirilmiştir (4,5).

Non invazif olarak damar yolu açılacak bölgeye topikal lokal anestezi ajan uygulanması; girişime bağlı gelişen ağrı ve yan etkileri azaltmaktadır (6).

EMLA (eutectic mixture of local anesthetic) ; Lidocaine/prilocaine karışımından oluşan topikal lokal anestezi kremidir. Oklüzyon altında topikal uygulandığı zaman venöz girişim için dermal analjezi oluşturmada etkindir ve bazı ülkelerde pediatrik hastalarda rutin olarak kullanılmaktadır

(7). Benzidamin hidroklorür ise pirazol yapısında lokal anestezi özelliği olan nonsteroid anti-inflamatuar ve antibakteriyel bir ajandır (8,9). Transdermal absorbe olur ve inflamasyonlu dokuda birikir (10). Benzidaminin, erişkinlerde damar yolu açılması sırasında kullanıldığına ait literatürde bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda, erişkin hastalarda damar yolu açılması sırasında topikal olarak tek doz uygulanan EMLA ile benzidamin hidroklorürü, analjezik etkinlik, maliyet, hemodinamik ve yan etkiler açısından karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Etik kurul izni ve hasta onayı alınan, yaşları 18-60 arasında, ASA I-III grubundan 100 olgu çalışmaya alındı. Olgular geliş sırasına göre rasgele çift kör olarak 2 gruba ayrıldılar. Daha önce EMLA (eutectic mixture of local anesthetic) veya benzidamin uygulanan, amid türü lokal anesteziyelere allerjisi olan, kanülasyondan 12 saat önce sedatif ve analjezik ajan alan, kanülasyon bölgesinde dermatiti ve açık yarası olan olgular çalışma dışı bırakıldı. İşlemden önce tüm olgular, ağrıları 10 cm'lik cetvel üzerinde 0 ile 10 puan arasında (0: Ağrı yok, 10: Hayal edilebilecek en şiddetli ağrı) ifade etmeleri konusunda

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van

Yazışma Adresi: Dr. İsmail KATI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
65100/ VAN

Tablo I: Olguların demografik ve VAS değerleri.

	1. Grup (n=50)	2. Grup(n=50)	p Değeri
Yaş (yıl)	33 ±13.12	35.12 ±14.76	0.45
Ağırlık (kg)	70.40±14.29	68.16± 10.45	0.37
Cinsiyet (Kadın/Erkek)	21/29	14/36	0.2
VAS	2.5±1.13	2.77± 1.32	0.004*
Maliyet (TL)	2407700	342700	0.0001**

*p<0.01, **p<0.001

Tablo II: Olgulara ait sistolik (SKB), diastolik (DKB) ve ortalama (OKB) kan basınçları ve kalp atım hızları (KAH).

	1. Grup	2. Grup	p Değeri
Kanülasyon öncesi SKB		129.50±23.10	0.18
Kanülasyon öncesi DKB	78.42±11.73	80.40±12.30	0.41
Kanülasyon öncesi OKB	93.12±12.99	97.50±16.81	0.14
Kanülasyon sonrası 1. dk. SKB	124.48±16.54*	132.68±23.04	0.04*
Kanülasyon sonrası 1. dk. DKB	77.98±10.88	81.02±12.54	0.19
Kanülasyon sonrası 1. dk. OKB	93.30±11.88	98.14±14.32	0.06
Kanülasyon sonrası 2. dk. SKB	123.52±18.81	131.68±22.79	0.054
Kanülasyon sonrası 2. dk. DKB	77.26±12.59	80.26±13.85	0.26
Kanülasyon sonrası 2. dk. OKB	92.24±13.59	96.38±15.96	0.16
Kanülasyon sonrası 3. dk. SKB	121.82±18.58*	133.20±24.11	0.01*
Kanülasyon sonrası 3. dk. DKB	75.86±13.04	79.40±13.31	0.18
Kanülasyon sonrası 3. dk. OKB	91.00±14.22	96.46±15.91	0.07
Kanülasyon sonrası 4. dk. SKB	12064±19.22*	129.76±23.73	0.03*
Kanülasyon sonrası 4. dk. DKB	75.50±13.03	77.36±14.44	0.5
Kanülasyon sonrası 4. dk. OKB	90.44±14.15	93.90±16.67	0.26
Kanülasyon sonrası 5. dk. SKB	120.60±21.65	128.98±22.56	0.06
Kanülasyon sonrası 5. dk. DKB	73.94±13.57	128.98±22.56	0.12
Kanülasyon sonrası 5. dk. OKB	89.16±15.34	94.02±15.07	0.11
Kanülasyon sonrası 6. dk. SKB	118.20±18.10*	128.70±22.80	0.012*
Kanülasyon sonrası 6. dk. DKB	73.42±12.42	77.16±12.51	0.13
Kanülasyon sonrası 6. dk. OKB	88.18±13.29*	94.70±15.74	0.02*
Kanülasyon öncesi KAH	82.60±12.94	80.10±15.52	0.38
Kanülasyon sonrası 1. dk. KAH	86.70±13.50	83.66±15.85	0.3
Kanülasyon sonrası 2. dk. KAH	83.00±14.60	82.96±15.52	0.98
Kanülasyon sonrası 3. dk. KAH	82.40± 15.74	81.32±15.13	0.72
Kanülasyon sonrası 4. dk. KAH	81.42±14.37	79.52±15.47	0.52
Kanülasyon sonrası 5. dk. KAH	81.32±14.29	79.40±14.08	0.5
Kanülasyon sonrası 6. dk. KAH	80.28±14.88	78.34±12.88	0.48

*p<0.05

bilgilendirildi. Damar yolu açılmadan 1 saat önce, intravenöz kanülasyonun yapılacağı el sırtına halka tarzında (30 mm x 30 mm cilt yüzeyi) birinci gruba (EMLA grubu) yaklaşık 2.5 gr (her tüpte 5 gr) EMLA krem, ikinci gruba ise (benzidamin grubu) yine yaklaşık 2.5 gr (her

tüpte 50 gr) benzidamin hidroklorür sürüldü ve üzerine flaster (Tegaderm™ 3M) yapıştırıldı. Kanül yerleştirilirken, olguların ağrıları vizuel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Kanülasyon yapmadan önce ve kanülasyon sonrası 1'er dakikalık arayla 5 kez hemodinamik

Tablo III: Yan etkiler

	1. Grup	2. Grup	p değeri
Kanülasyon öncesi, Flaster kaldırıldıktan sonra			
Kaşıntı (0/1/2/3)			
Uyuşma (0/1/2/3)	42/2/2	46/4/0	0.26
Soğukluk hissi (0/1/2/3)	45/5/0	50/0/0	0.028*
Ödem (0/1/2/3)	42/8/0	45/5/0	0.27
Kızarıklık(0/1/2/3))	48/1/1	49/1/0	0.6
Solukluk (0/1/2/3)	50/0/0	50/0/0	1
Pilo ereksiyon(0/1/2/3)	13/24/12	17/29/2	0.037*
	47/2/0	49/1/0	0.5
Kanülasyon sırasında			
Bayılma hissi (0/1/2)	50/0/0	50/0/0	1
Baş dönmesi (0/1/2)	50/0/0	50/0/0	1
Sersemlik (0/1/2)	49/1/0	50/0/0	1
Terleme (0/1/2)	50/0/0	48/2/0	0.49
Sıcak basması (0/1/2)	50/0/0	49/0/0	1
Soğuk basması (0/1/2)	50/0/0	50/0/0	1
Bulantı (0/1/2)	50/0/0	50/0/0	1
İşlem uygulaması (0/1/2)	3/39/8	2/46/2	0.11

0: Yok, 1: Hafif, 2: Şiddetli, İşlem uygulaması (0: Alışılmıştan daha kolay, 1: Alışılmış gibi ve 2: Alışılmıştan daha zor). * $p < 0.05$

değişiklikler ölçüldü (Petaş monitör, 375, Ankara, Türkiye). Gelişen yan etkiler kaydedildi. Damar kanülasyonu yapılmadan önce anestezi teknikeri tarafından flaster çıkarılıp uygulanan ilaç izotonikli gazla silindikten sonra uygulanan topikal ajandan habersiz aynı anestezi doktoru tarafından lokal doku hassasiyeti (kaşıntı, yanma, uyuşma ve soğuk hissi) verbal rating scale (VRS) (0=yok, 1=hafif, 2= şiddetli semptom) kullanılarak soruldu ve lokal reaksiyonlar (ödem, kızarıklık, solukluk, kaşıntı ve kıllarda ereksiyon) aynı VRS ile kaydedildi. Povidon iyodür ile usulüne uygun antisepsi sağlandıktan sonra aynı anestezi tarafından damar yolu açıldı. Damar yolu için 20 Gauge İV kanül kullanıldı. Olgular tarafından işlem sırasında hissettikleri ağrı; 0-10 cm arasında işaretli bir cetvel üzerinde belirtildi. Anestezi kanülasyonu yerleştirme işlemini; alışıldan daha kolay, alışıldığı gibi, alışıldan daha zor olarak değerlendirdi. Vazovagal reaksiyonlar (bayılma hissi, baş dönmesi, sersemlik, bulantı, terleme, sıcak ve soğuk basması); 0= yok, 1=hafif, 2= şiddetli olarak kaydedildi ve her iki ajanın maliyeti hesaplandı.

Çalışma gruplarına ait değerler ortalama \pm standart sapma şeklinde ifade edildi. Her iki çalışma grubuna ait değerlerin istatistiksel analizi

için Unpaired Student-t testi yapıldı. Yan etkiler için ise Ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular

Demografik veriler açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 1). VAS skorları, EMLA grubunda benzidamin grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü ($p < 0.01$, Tablo 1). Her iki grupta kanülasyon öncesi kan basıncı ve kalp atım hızları açısından kanülasyon sonrası değerlere göre anlamlı fark saptanmadı. Ancak gruplar arası karşılaştırmada, kanülasyon sonrası 1, 3., 4. ve 6. dakikalardaki sistolik kan basınçları ve kanülasyondan sonra 6. dakikadaki ortalama kan basıncı benzidamin grubunda anlamlı olarak daha yüksek idi ($p < 0.05$, Tablo 2). EMLA grubunda ciltte solukluk ve uyuşma, benzidamin grubuna göre anlamlı olarak fazla idi ($p < 0.05$, Tablo 3). Diğer yan etkiler açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 3). Maliyet açısından karşılaştırıldığında EMLA grubu, benzidamin grubuna göre 6.5 kat daha yüksek maliyet oluşturmada idi (Tablo 1).

Tartışma

İdeal bir topikal anestezi ilaç, aktif maddeyi yeterli konsantrasyonda içermeli, hızlı etki ile

beraber deride derin ve nispeten uzun süreli anestezi sağlamalı, yan etkileri en az olmalıdır (11). EMLA kremin, uygulama yerinde olguların yaklaşık %80'inde lokal anestezi etki oluşturduğu bildirilmiştir (12). EMLA krem topikal anestezi ajan olarak venöz girişimlerde, arteriyel kanülasyonlarda, lomber ponksiyonlarda ve postherpetik nevraljide kullanılmaktadır (13-16). Benzidamin hidroklorür ise non-steroidal antiinflamatuvar, lokal anestezi ve analjezik özelliğe sahip olup, topikal olarak deriden ve oral mukozadan absorbe olduğu bildirilmiştir (9,17). Topikal olarak; postherpetik nevraljide ve radyasyona bağlı gelişen oral mukozitlerde kullanılmıştır (8,18).

EMLA krem çocuklarda venöz kanülasyondan önce dermal analjezi sağlamak amacıyla rutin uygulamada olmasına rağmen, erişkinlerde değişik pratik uygulamalar söz konusudur (6,19). Erişkinlerde yapılan bir çalışma, olgularda intravenöz kanülasyonda ağrıyı azaltmak ve yatıştırmak için kullanılan EMLA yamanın plasebodan daha etkili olduğunu göstermektedir (6). Diğer bir çalışmada ise EMLA kremin 15-30 dakikanın altında, hatta 5 dakikadan daha kısa süreli uygulamalarının plasebolardan daha etkin analjezi sağladığı rapor edilmiştir (20).

Bizim çalışmamızda, EMLA grubunda (%95'inde VAS değeri 4'ün altında) benzidamin grubuna (% 80'inde VAS değeri 4'ün altında) göre anlamlı derecede analjezik etkinlik fazla idi, ancak benzidamin grubunda da olguların çoğunda yeterli analjezi sağlandı.

Langham ve ark. (3) topikal analjezi uygulamadan 18 numaralı iğne ile yapmış oldukları intravenöz kanülasyonda, kanülasyon öncesine göre kanülasyon sonrası kan basıncı ve kalp atım hızında anlamlı derecede artış saptamışlardır. Buna karşın subkutan lokal anestezi uygulamalarından sonra ise kanülasyon öncesi değere göre kanülasyon sonrası değerler arasında anlamlı fark saptamamışlardır. Bunun aksine Pavlin ve ark. (2) ise kanülasyon sırasında özellikle vazovagal reaksiyon gelişen olgularda hem ortalama kan basıncının ve hem de kalp atım hızının düştüğünü bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda, her iki grupta kanülasyon öncesi kan basıncı ve kalp atım hızlarında kanülasyon sonrası değerlere göre anlamlı fark saptanmazken, gruplar arası karşılaştırmada, benzidamin grubunda, EMLA grubuna göre kanülasyon sonrası 1., 3., 4. ve 6. dakikalarda sistolik kan basıncında anlamlı artış saptandı. Bunun da nedeni benzidamin uygulanan hastaların %20'sinde yeterli analjezi sağlanamaması olarak yorumlandı. Topikal

olarak EMLA kremin 1 saat uygulanmasından sonra yaygın olarak 1-2 saat süreyle soğukluk ve vazokonstriksiyon meydana gelmekte iken 2-4 saatten daha uzun süreli uygulandığında ise deride eritem gözlemlendiği bildirilmiştir (21). EMLA ile gelişen vazokonstriksiyonun, Tegaderm'in oklüzyonu sonucu olduğu rapor edilmiştir (21). Başka bir çalışmada ise soğukluk ve vazokonstriksiyonun EMLA krem içerisindeki anestezi karışım tarafından oluşturulduğu bildirilmiştir (22). Topikal uygulanan benzidamin ile ise, %1-10 arasında lokal uyuşukluk, lokal yanma veya hassasiyet geliştiği bildirilmiştir (23). Vazokonstriksiyon oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir. Bizim olgularımızda, göreceli fakat anlamsız olarak EMLA grubunda alışılmadık daha zor kanülasyon işlemi yapıldı. Oluşan kanülasyon zorluğu, EMLA kremin meydana getirdiği vazokonstriksiyona bağlanabilir.

Venöz girişimden 1 saat önce EMLA kremin uygulanmasının yeterli olduğu bildirilmiştir (11). Ancak benzidamin için böyle bir süre belirtilmemiştir. Lokal benzidamin hidroklorür uygulaması genel uygulamaya göre daha yüksek konsantrasyonda daha uzun süre doku penetrasyonu sağladığı ve analjezik etki süresinin 90 dakika devam ettiği bildirilmiştir (21). Biz de çalışmamızda, EMLA krem uygulama zamanına uygun olarak benzidamin hidroklorür uygulama zamanını kanülasyon öncesi 1 saat olarak belirledik. Ancak bu konuda benzidaminin topikal uygulama süresinin tespiti için kontrollü çalışmaya gereksinim olduğu kanısındayız.

Vazovagal reaksiyon (sersemlik, baş dönmesi, soğuk hissi, sıcak basması, bulantı, terleme, bayılma hissi) sıklığının EMLA uygulanan hasta grubunda plasebo grubuna göre daha düşük olduğu gösterilmiştir (6). Başka bir çalışmada, kanülasyon öncesi herhangi bir işlem yapılmayan olgularda, vazovagal reaksiyon sıklığının %10.6 olduğu bildirilmiştir. Bu reaksiyonların daha çok genç ve bayılma anamnezi olan olgularda olduğu saptanmıştır (2). Bizim çalışmamızda EMLA grubunda bir olguda sersemlik, benzidamin grubunda ise 2 olguda terleme görüldü. Bu bulgular literatürle uyumluluk göstermektedir.

Gruplar maliyet açısından karşılaştırıldığında, EMLA kremin benzidamin hidroklorür jele göre yaklaşık 6.5 kat daha pahalı olduğunu saptadık.

Sonuç olarak; Benzidamin hidroklorür jelin, EMLA kreme göre analjezik etkinliğinin daha az olmasına karşın, olguların büyük çoğunluğunda yeterli analjezi sağlanması yanında maliyetinin de çok düşük olması nedeni ile damar yolu açılması sırasında EMLA kreme alternatif olabileceği kanısına varıldı.

Can Benzydamine Hydrochloride be An Alternative to EMLA Cream for Intravenous Cannulation?

Abstract:

Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of a single dose of the EMLA cream with benzydamine hydrochloride for efficiency of analgesia, costs, hemodynamic effects and side effects during intravenous cannulation in adult patients.

Method: A hundred ASA I-III adult patients, aged between 18-60 years were randomly, double blind placed in two groups.

In the first group, EMLA cream was topically applied for dermal anesthesia, and in the second group, benzydamine hydrochloride gel was topically applied for dermal anesthesia one hour before intravenous cannulation. The pain was evaluated with VAS during cannula insertion. The hemodynamic changes and side effects were recorded.

Results: The EMLA group's VAS scores were significantly lower than benzydamine group ($p<0.01$).

When compared to blood pressures in both groups, the systolic blood pressures were significantly higher at first, third, fourth and sixth minute after cannulation, and mean blood pressures were significantly higher at sixth minute in benzydamine group ($p<0.05$).

In both groups, there were not significant differences the blood pressures and heart rates compared to control values after intravenous cannulation.

In EMLA Group, fadeness and numbness were significantly higher ($p<0.05$). There were not significant differences in view of other side effects.

Conclusion: As a reselt although benzydamine hydrochloride gel has got less analgesic efficiency than EMLA cream, it provided analgesia in the greater part of the patients, in addition, its cost is cheaper than EMLA. Therefore, we suggested that, it may be an alternative to EMLA cream for intravenous cannulation.

Key words: EMLA, benzydamine hydrochloride, intravenous cannulation, hemodynamic effects

Kaynaklar

- Langham BT, Harrison DA: Local anaesthetics: does it really reduce the pain of insertion of all sizes of venous cannula? *Anaesthesia* 47: 890-891, 1992.
- Pavlin DJ, Links S, Rapp SE, Nessly ML, Keyes HJ. Vaso-vagal reactions in an ambulatory Surgery Center. *Anesth Analg* 76: 931-935, 1993.
- Langham BT, Harrison DA. The pressor response to venous cannulation: attenuation by prior infiltration with local anaesthetic. *Br J Anaesth* 70: 519-521, 1993.
- Dennis AR, Leeson-Payne CG, Langham BT, Aitkenhead AR. Local anaesthesia for cannulation. Has practice changed? *Anaesthesia* 50: 400-402, 1995.
- Van den Berg AA, Abeysekera RMMS. Rationalising venous cannulation: patient factors and lignocaine efficacy (Letter). *Anaesthesia* 84: 84, 1993.
- Vaghadia H, Al-Ahdal OA, Nevin K. EMLA patch for intravenous cannulation in adult surgical outpatients. *Can J Anesth* 44: 798-802, 1997.
- Steward D J. Management of childhood pain: new approaches to procedure-related pain. *J Paediatr* 122(Suppl): S1-46, 1993.
- McQuay HJ, Carroll D, Moxon A, Glynn CJ, Moore RA. Benzydamine cream for the treatment of post-herpetic neuralgia: minimum duration of treatment periods in a cross-over trial. *Pain* 40: 131-135, 1990.
- Anon Diflam – a topical NSAID, *Drug Ther Bull* 24: 19-20, 1986.
- Jepson BA. Relieving the pain of pressure sores. *Lancet* 339: 503-504, 1992.
- Browne J, Awad I, Plant R, McAdoo J, Shorten G. Topical amethocaine(Ametop™) is superior to EMLA for intravenous cannulation. *Can J Anesth* 46: 1014-1019, 1999.
- Coley S. Anaesthesia of the skin (Editorial) *Br J Anaesth* 62: 4-5, 1989.
- Hallén B, Carlsson P, Uppfeldt A. Clinical study of a lignocaine-prilocaine cream to relieve the pain of venepuncture. *Br J Anaesth* 57: 326-328, 1985.
- Smith M, Gray BM, Ingram S, Jewkes DA. Double-blind comparison of topical lignocaine-prilocaine cream (EMLA) and lignocaine infiltration for arterial cannulation in adults. *Br J Anaesth* 65: 240-242, 1990.
- Kapelushnik J, Koren G, Solh H, Greenberg M, De Veber L. Evaluating the efficacy of EMLA in alleviating the pain associated with lumbar puncture; comparison of open and double blind protocols in children. *Pain* 42: 31-34, 1990.
- Stow P J, Glynn C J, Minor B. EMLA cream in the treatment of post-herpetic neuralgia. Efficacy and pharmacokinetic profile. *Pain* 39: 301-305, 1989.
- Baldock GA, Brodie RR, Chasseaud LF, Taylor T, Walmsley LM, Catanese B. Pharmacokinetics of benzydamine after intravenous, oral, and topical doses to human subjects. *Biopharm Drug Dispos.* 2: 481-492, 1991.
- Epstein JB, Silverman S Jr, Paggiarino DA, Crockett S, Schubert MM, Senzer NN, Lockhart PB, Gallagher MJ, Peterson DE, Leveque FG. Benzydamine HCl for prophylaxis of radiation induced oral mucositis. *Cancer* 92: 875-885, 2001.

19. Nilsson A, Boman I, Wallin B, Rotstein A. The EMLA patch – a new type of local anaesthetic application for dermal analgesia in children. *Anaesthesia* 49: 70-72, 1994.
20. Nott MR. Relief of injection pain in adults. EMLA cream for 5 minutes before venepuncture. *Anaesthesia* 45: 772-774, 1990.
21. Bjerring P, Andersen PH, Arendt-Nielsen L. Vascular response of human skin after analgesia with EMLA cream. *Br J Anaesth* 63: 655-660, 1989.
22. Villada G, Zetlaoui J, Revuz J. Local blanching after epicutaneous application of EMLA cream. A double-blind randomized study among 50 healthy volunteers. *Dermatologica* 181: 38-40, 1990.
23. Passali D, Volonte M, Passali GC, Damiani V, Bellussi L, MISTRAL Italian Study Group: Efficacy and safety of ketoprofen lysine salt mouthwash versus benzydamine hydrochloride mouthwash in acute pharyngeal inflammation: a randomized, single-blind study. *Clin Ther* 23: 1508-1518, 2001.

Reanimasyon Ünitemizdeki Erişkin Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

İsmail Katı*, Emin Silay*, Murat Tekin*, Yakup Tomak*, İmdat Dilek**

Özet:

Zehirlenmeler, sık karşılaşılan ve ölümcül olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Akut zehirlenmeler, potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabilmekte ve olguların %3-5'i yoğun bakım ünitesinde izlenmeye gereksinim duyarlar. Bu çalışmada, 4 yıl içinde Reanimasyon Ünitesine zehirlenme tanısı ile kabul edilen olgular, retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 73 zehirlenme olgusunun 40'ı kadın, 33'ü ise erkekti. Kadınların yaş ortalaması 26, erkek olguların yaş ortalaması ise 28 olarak saptanmıştır. Olgularının 3'ü (%4.1) karbonmonoksit, 3'ü (%4.1) besin ve/veya mantar, 6'sı (%8.2) metil alkol, 24'ü (%32.9) organofosfat zehirlenmesi, 34'ü (%46.6) ilaçlara, ve 3'ü (%4.1) de bilinmeyen maddelere bağlı zehirlenme idi. Karbonmonoksit ve tek çeşit ilaç nedeni ile zehirlenenlerden ölen olmazken, metil alkol ile zehirlenenlerden 3'ü (%50), besin ve/veya mantar ile 2'si (%66.6), organofosfat ile 4'ü (%16.6), kombine ilaç ile 1'i (%16.6) ve bilinmeyen maddeler ile de 2'si (%66.6) eks olmuştur. Sonuç olarak, akut zehirlenme ile Reanimasyon ünitesine kabul edilen olguların çoğunluğunu genç kadınların oluşturduğu, ve ilaç ile zehirlenme de en yaygın zehirlenme türü idi. Besin ve/veya mantar, bilinmeyen maddeler ve metil alkol alan olgularda, mortalitenin daha yüksek oranda görüldüğü tesbit edildi.

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, reanimasyon

Akut zehirlenmeler çeşitli nedenlere bağlı gelişen, tıbbi ve toplumsal bir problemdir. Zehirlenmelerin sıklığı ve özellikleri, coğrafi bölge, toplumların sosyokültürel ve ekonomik durumuna göre değişiklikler gösterir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda zehirlenme insidansı %0,8-5 olarak rapor edilmiştir (1-3). Zehirlenme olgularının bir kısmı, sağlık kuruluşlarına başvurmaksızın geleneksel yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle gerçek oranın daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bölgemizde yapılan bir çalışmada bu oran %0.24 olarak bildirilmiştir (4).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, reanimasyon ünitesine sahip olup, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin son sevk kurumlarından biridir. Bu çalışmada son 4 yıl içinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Ünitesi'ne zehirlenme tanısı ile kabul edilen olgular retrospektif olarak incelenmiş, zehirlenme türü, prognoz ve demografik özellikleri açısından analiz edilmişlerdir.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne Ocak 2000- Nisan 2004 tarihleri arasında akut zehirlenme nedeniyle başvuran 15 yaş ve üstündeki tüm olgular retrospektif olarak incelenmiş, reanimasyon ünitesine alınan olguların yaş, cinsiyet, zehirlenme türü, zehrin alınma yolu ve prognozlarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular

Ocak 2000-Nisan 2004 tarihleri arasında acil servisimize başvuran toplam olgu sayısı 102557'dir. Bu olguların 868'ini (%0.85) zehirlenmeler oluşturmaktadır. Bu zehirlenme olgularından 73 (%2.6) 'ü reanimasyon ünitemize alındı. Olguların 40'ı kadın (%54.8), 33'ü (%45.2) ise erkekti. Kadın olguların yaş ortalaması 25.87±10.41; erkeklerin yaş ortalaması ise 28.06±11.53 olarak saptanmıştır. Olguların toksik madde kullanımına göre dağılımları grafik 1'de gösterilmiştir. İlaç zehirlenmelerinde en sık görülen ajanlar antidepresanlar (amitriptilin; 8 olgu, amitriptilin + opipramol; 1 olgu, amitriptilin+hidroksizin; 1 olgu, venlafaksin + lityum; 1 olgu, fluvoksamin + mianserin; 1 olgu, sitalopram; 1 olgu), kombine ilaç alanlar [antidepresan+nöroleptik (mianserin+haloperidol; 1olgu),antidepresan+analjezik(imipramin+parasetamol+asetil salisilik asit; 1 olgu),

*YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

** YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Yazışma Adresi: Dr. İsmail Katı

YüzüncüYıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, 65200, VAN.

Tablo I: Reanimasyon Ünitesine Alınan Olgular

Aldıkları Toksik Madde	Olgu sayısı	Alım nedeni			Taburcu olan/servise gönderilen	Eks olanlar	Eks olan olguların reanimasyon ünitesinde ortalama kalış süreleri (gün)
		Suicid	Kaza ile	Keyif verici olarak			
İlaç							
Tek çeşit ilaç	28	20	1	7	28	0	0
Kombine ilaç	6	5	0	1	5	1	12
Organofosfat	24	17	7	0	20	4	7
Besin ve/veya Mantar	3	0	3	0	1	2	5
Karbonmonoksit	3	0	3	0	3	0	0
Metil alkol	6	1	0	5	3	3	1
Bilinmiyor	3	2	1	0	1	2	3

antidepresan+antiepileptik(amitriptilin+karbamazepin; 1 olgu), analjezik+benzodiazepin (naproksen+alprazolam;1olgu),narkotik+benzodiazepin (eroïn + alprazolam; 1 olgu), antidepresan+organofosfat (opipramol + organofosfat;1 olgu)], opioid analjezikler (eroïn; 7 olgu), diğêr analjezikler (ibuprofen; 1 olgu, parasetamol; 2 olgu, metamizol; 1 olgu), antiepileptikler (valproik asit; 1 olgu, karbamazepin+ valproik asit+ klonazepam; 1 olgu, fenobarbital; 1 olgu) ve benzodiazepinler (diazepam; 1 olgu) olarak sıralanmaktadır. Toplu sonuçlar Tablo I’de verilmiştir. Olgularımızın 61’i (%83.6) takip ve tedavileri sonrası sağlıklı olarak taburcu edildi, 12’si (%16.4) ise eks oldu. Karbonmonoksit ve tek çeşit ilaç nedeni ile zehirlenenlerden ölen olmazken, metil alkol ile 3’ü (%50), besin ve/veya mantar ile 2’si (%66.6), organofosfat ile 4’ü (%16.6), kombine ilaç ile 1’i (%16.6) ve bilinmeyen maddeler ile zehirlenenlerden ise 2’si (%66.6) eks olmuştur. Eks olan olguların reanimasyon ünitesinde kalış süreleri Tablo I’de gösterilmiştir.

Yaşayan olguların 15’i Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ünitesinde diğêrleri ise İç Hastalıkları servisinde takip edilmişlerdir. Yaşayan tüm olgulardan Psikiyatri konsültasyonu istenmiş ve 3’ü Psikiyatri kliniğine yatarak tedavi edilmiş, diğêrleri ise tedavisi planlanarak taburcu edilmişlerdir.

Tartışma

Hastanemize zehirlenme nedeni ile gelen olgulara aktif tedavi yaklaşımı yapılmadan önce havayolu açıklığı sağlanıp, solunum, dolaşım ve

nörolojik muayeneleri yapılmaktadır. Gereklî destek tedavisi yapıldıktan sonra anamnez derinleştirilmektedir. Olguların aldığı tüm toksik maddeler öğrenilip, zehir danışma merkezinin önerileri doğrultusunda takip ve tedavileri yapılmaktadır.

4 yıllık retrospektif incelememizde, acil servise başvuran toplam olgu sayısının %0.85’ini zehirlenme olguları oluşturmaktadır. Bu oran ülkemizde yapılan az sayıda çalışmayla benzerlik göstermektedir (1-3). Van ve Gaziantep yöresinde yapılan çalışmalarda bu oran sırasıyla %0.24 ve %0.7 olarak bildirilmiştir (4, 5). Bununla birlikte literatürde bu oran %5-7 olarak rapor edilmiştir (6). Bizim sonuçlarımızın düşük olmasının nedeni, ülkemizde zehirlenme olgularının tedavisinin özellikle kırsal kesimde, hala geleneksel yöntemlerle yapılması yanında, ulaşım problemi ve 15 yaş altı zehirlenme olgularının çocuk acil servisine yönlendirilmesi nedeniyle çalışma kapsamına alınmaması olarak yorumlandı. ABD’de multidisipliner yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin yaklaşık %5-30’u, zehirlenme olguları için kullanılmaktadır (7). Yapılan bir çalışmada bu oran %6.5 olarak bildirilmektedir(8). Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise yoğun bakıma kabul edilen olguların %13.7’sinin zehirlenme olduğu bildirilmiştir (5). Çalışmamızda ise bu oran %8.4 olarak bulunmuştur. Hastanemize zehirlenme tanısı ile kabul edilen olguların önemli bir kısmının reanimasyon gerektirecek düzeyde olmasının, olguların geç olarak başvurmamasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Zehirlenme olgularında genellikle K/E oranı 3/1 ile 1.27/1

Grafik 1. Olguların toksik madde kullanımına göre dağılımı (%)

arasında değişmektedir (3, 9-12). Olgularımızda kadın/erkek oranı 1.21/1 olarak bulunmuştur. Olgularımızdaki K/E oranının literatürden düşük olması uyuşturucu kullanımı (K/E: 0/7) ve metil alkol (K/E:0/6) alımının bölgemizde erkek popülasyonda daha sık olmasıyla açıklanabilir.

Yapılan bir çalışmada, hastaneye zehirlenme ile başvuran olgularda, ilaçla zehirlenme oranının % 59.6 olduğu ve bu olguların %74'ünün yoğun bakım ünitesine alındığı rapor edilmiştir (3). Bizim çalışmamızda da ilaçla zehirlenme sonucu reanimasyon ünitesine alınan olguların, %46.6 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Organofosfat bileşikleriyle zehirlenme vakalarına, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerinde sık rastlanmaktadır (13,14). Yapılan bir çalışmada yoğun bakım ünitesine alınan olguların %10'unun organofosfat zehirlenmeleri olduğu bildirilmiştir (3). Bizim de Reanimasyon ünitesine aldığımız zehirlenme olgularının %33'ünü organofosfat zehirlenmeleri oluşturmaktaydı. Aradaki belirgin farklılık bölgesel, sosyokültürel ve ekonomik özellikler yanında, ilaçların uygun saklanmamasına ve satışının yeterince denetim altında tutulmamasına bağlı olabilir.

Zehirlenme olgularının mortalitesi genellikle düşük seyredir. ABD'de tüm zehirlenme olgularında %0.03 oranında mortalite görülürken, intihar amaçlı zehirlenme olgularında bu oran %1-2'yi bulabilmektedir (15). Bölgemizde yapılan çalışmalarda ise mortalite oranı %11-15 olarak bildirilmiştir (4, 14). Akköse ve ark. (3) ise bu oranı % 10 olarak rapor etmişlerdir. Biz de Reanimasyon ünitemize yatırılan olgularda mortalite oranını %16.4 olarak saptadık. Bu oran literatürle uyumluluk göstermektedir.

Akköse ve ark. (3) metil alkol intoksikasyonunda mortalite oranını %100 olarak belirtmişlerdir, biz ise bu oranı %50 olarak saptadık.

Tüm olgularda suicidal amaçlı zehirlenme %58.2-95 olarak rapor edilmiştir (4,7). Zehirlenme nedeni ile Reanimasyon ünitemize kabul edilen olguların % 62'si suisit amaçlı idi.

Sonuç olarak akut zehirlenme ile Reanimasyon ünitesine kabul edilen olguların çoğunluğunu genç kadınların oluşturduğu, ilaç ile zehirlenmenin de en yaygın zehirlenme türü olduğu; besin ve/veya mantar, bilinmeyen maddeler ve metil alkol alan olgularda, mortalitenin daha yüksek oranda görüldüğü sonucuna varıldı.

Investigation of Poisoning in Adults in Our Reanimation Unit

Abstract:

Poisoning is an important health problem which is frequently seen. It may be mortal. Acute poisoning has cause of a potentially hazardous outcome, and 3-5% of these patients require intensive care.

The aim of this retrospective study was to analyse the demographic properties of poisoned patients, type of poison, and clinical outcome of poisoned patients.

In this study, poisoned patients admitted to the reanimation unit were investigated retrospectively in last four years. 73 patients were reviewed. Forty of them were female and 33 of them were male. The mean age for the females and males were 26 and 28 respectively.

Three patients (4.1%) were poisoned by carbon monoxide, 3 patients (4.1%) were poisoned with food and mushrooms, 6 patients (8.2%) have methyl alcohol, 24 patients (32.9%) were poisoned with organophosphates, 34 patients (46.6%) were taken

different medicines in toxic doses, and 3 patients (4.1%) were categorised as others. There was not any patient died with carbon monoxide and single drug overdose poisoning, but, 3 patients with methyl alcohol (50%), 2 patients with food or mushroom (66.6%), 4 patients with organophosphate (16.6%), one patient with combined drug overdose (16.6%), and 2 patients with unknown poisoning (66.6%) were died. In conclusion, patients admitted to reanimation unit with acute poisoning have especially young and female population. Majority of them were over drug users. Unknown poisoning, combined drug overdose, and methyl alcohol were mostly associated with mortality.

Key words: Toxicity, reanimation

Kaynaklar

1. Pinar A, Fowler J, Bond GR: Acute poisoning in Izmir, Turkey a pilot epidemiologic study. J Toxicol Clin Toxicol 31: 593-601, 1993.
2. Ozkose Z, Ayoglu F: Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol 18: 614-618, 1999.
3. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, Çebiçi H. Zehirlenme Olgularının Beş Yıllık Analizi. Acil Tıp Dergisi 1: 5-7, 2003.
4. Şahin İ, Onbaşı K, Eminov L, Gökdeniz E, Üstün Y: Acil servise başvuran zehirlenme olgularımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. MN Klinik Bilimler ve Doktor 9: 17-21, 2003.
5. Goksu S, Yildirim C, Kocoglu H, Tutak A, Oner U: Characteristics of acute adult poisoning in Gaziantep, Turkey. J Toxicol Clin Toxicol 40: 833-837, 2002.
6. Viccellio P: Handbook of Medical Toxicology. 1st Edition, Boston, Little and Brown Company, 1993.
7. Collee GG, Hanson GC. The management of acute poisoning. Br J Anaesth 70: 562-573, 1993.
8. Buchanan WJ: A year of intentional self poisoning in Christchurch. N Z Med J 104: 470-472, 1991.
9. Verstraete AG, Buylaert WA: Survey of patients with acute poisoning seen in the Emergency Department of the University Hospital of Gent between 1983 and 1990. Eur J Emerg Med 2: 217-223, 1995.
10. Hanssens Y, Deleu D, Taqi A: Etiologic and demographic characteristics of poisoning: a prospective hospital-based study in Oman. J Toxicol Clin Toxicol 39: 371-380, 2001.
11. Schapira K, Linsley KR, Linsley A, Kelly TP, Kay DW: Relationship of suicide rates to social factors and availability of lethal methods: comparison of suicide in Newcastle upon Tyne 1961-1965 and 1985-1994. Br J Psychiatry 178: 458-464, 2001.
12. Karcıoğlu Ö, Ayrik C, Tomruk Ö, Topaçoğlu H, Keleş A: Acil serviste yetişkin zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 17:156-162, 2000.
13. Minton NA, Murray VS: A review of organophosphate poisoning. Med Toxicol Adverse Drug Exp 3: 350-375, 1988.
14. Meral C, Tuncer İ, Topal C, Ayakta H, Durmuş A, Aksoy H: Organik fosfor intokasikasyonları ile ilgili retrospektif araştırma. Van Tıp Dergisi 7:163-168, 2000.
15. Linden CH, Burns MJ: Illnesses due to poisons, drug overdosage, and envenomation, In: Harrison's Principles of Internal Medicine. Edited by Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, et al. New York, McGraw-Hill Company, 2001, pp:2595-2616.

Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerob Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, Yasemin Bayram*, Selma Gülmez*, Nihat Kutulay*, Edibe Nurzen Bozkurt**, Mustafa Berktaş*

Özet:

Bu çalışmada; 2002 yılı içerisinde Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen örneklerden izole edilen anaerob bakterilerin türlerine, izole edildikleri bölgelere ve antibiyotik duyarlılıklarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu süre içerisinde laboratuvarımıza anaerob kültür amacıyla toplam 238 örnek kabul edilmiş ve bu örneklerden 67 (%28.2)'sinden anaerob bakteriler izole edilmiştir. İzole edilen 67 anaerob bakterinin 28 (%41.8)'i *Ruminococcus productus* olarak tanımlanmış ve flora elemanı olarak kabul edilmiştir. Kalan 39 (%58.2) suş ise patojen olarak kabul edilmiş olup bu anaerob bakteriler; kan (11), abse (10), vajen (6), periton sıvısı (4), orta kulak (3), plevral sıvı (2), endometrium (2), akciğer absesi (1) örneklerinden izole edilmişlerdir. İzole edilen 39 patojen anaerob bakterilerin tür dağılımında; *Actinomyces israelii* (14), *Propionibacterium acnes* (9), *Propionibacterium granulosum* (1), *Bacteroides ovatus* (2), *Bacteroides distasonis* (2), *Eubacterium rectale* (1), *Porphyromonas asaccharolyticus* (1), *Lactobacillus fermentans* (2), *Fusobacterium varium* (1), *Prevotella intermedia* (2), *Prevotella oralis* (1), *Prevotella ruminicola* (1), *Peptostreptococcus* spp (2) saptandı. Anaerob bakterilerin kloramfenikole %12.8, sefoksitine %33.3, tetrasikline %35.9, sefotaksime %38.4, karbenisiline %48.7, klindamisine %56.4 ve metronidazole %94.9 oranlarında direnç gösterdikleri saptandı. Bu sonuçlara göre anaerob bakteriler arasında en sık *Actinomyces israelii* (% 35.9) ve *Propionibacterium acnes* (%23.1), en duyarlı antimikrobiyaller olarak da kloramfenikol (%87.12) ve sefoksitin (%33.3) olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Anaerob bakteri, antibiyotik, antimikrobiyal duyarlılık

Son yıllarda gittikçe artan uygunsuz antibiyotik kullanımı, değişen çevre şartları ve floralar, normal şartlarda da tanısı ve tedavisi başlı başına sorun olan anaerob bakterilerin tek başlarına ya da diğer aerob veya anaerob bakterilerle ortaklaşa oluşturdukları infeksiyonları daha da önemli bir hale getirmiştir.

Bilindiği gibi anaerob infeksiyonların çoğu endojen kaynaklı olup florasında baskın olarak anaerob içeren ya da hemen yakınındaki bölgelerde görülürler. Vücudun kalıcı florasında anaerob bakteriler, aerob bakterilerle birlikte ve onlardan daha fazla sayıdadırlar. Bu nedenle anaerob infeksiyonların çoğu endojendir ve genelde birden fazla türün ve hatta fakültatif anaerobların beraber olduğu mikst infeksiyonlar oluştururlar. (1) Bu özellikleri nedeniyle anaerob

bakterilerin mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilme oranı, laboratuvara gönderilen muayene maddelerinin türü, alınma ve gönderilme şekli ile laboratuvar çalışanlarının ve gereçlerinin performansına göre değişmektedir (2,3,4). Yapılan çalışmalar ve istatistikler insandan alınan örneklerden en sık izole edilen anaerob bakterilerin başta *Bacteriodes fragilis* olmak üzere diğer *Bacteriodes*'ler, *Fusobacterium*, *Porphyromonas* ve *Prevotella* türlerinin olduğunu göstermektedir. Bunlar aynı zamanda en dirençli grubu oluşturmaktadır (5,6). Normal şartlarda muayene materyallerinin ortalama % 25-50'sinde anaerobların izole edilmesi beklenir. Bu oranın kan kültürlerinde % 10-15 civarında olduğu, batin içi pelvik apselerde ise % 100'e kadar ulaşabildiği bildirilmektedir (7,8). Aspirasyon pnömonilerindeki sıklığı % 62-93, beyin abselerindeki sıklığı ise % 60-89 olarak rapor edilmiştir (5).

Anaerob infeksiyonların polimikrobiyal olması, klinik materyalin endojen flora ile kontaminasyonunun olabilmesi, oksijene maruz kalmadan laboratuvara hemen ulaştırılmasındaki zorluklar ile anaerob bakterilerin diğer bakterilere göre yavaş üremeleri, saf kültürlerini ve

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikr. Anabilim Dalı, Van.

**Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvarı-Van.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT
Y.Y.Üniv. Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
VAN

identifikasyonlarını yapmak zaman alıcı ve aynı zamanda pahalı teknikler gerektirmeleri (9) anaerob kültürün zorluklarını oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, çeşitli klinik örneklerdeki anaerob bakterilerin üreme sıklığının, üreyen patojenlerin dağılımının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır.

Tablo I: İzole edilen anaerob bakterilerin klinik örnekler göre dağılımı

Klinik Örnek	n ₁	İzole edilen patojenler	
		n ₂ (%)	Patojenler arasındaki oranı(%)
Kan	41	11(26.8)	28.2
Endometrium materyali	123	8(6.5)	20.5
Yara	10	5(50)	12.8
Periton materyali	5	3(60)	7.7
Orta kulak materyali	14	3(21.4)	7.7
Plevral mayi	2	2(100)	5.1
Direnaj sıvısı	2	2(100)	5.1
Cerrahi materyal	2	2(100)	5.1
Abse	6	1(16.6)	2.6
Asit sıvısı	1	1(100)	2.6
Bronş lavajı	4	1(25)	2.6
Toplam	238	39	100

n₁ : anaerob kültüre alınan örnek sayısı n₂ : anaerob bakteri izole edilen örnek sayısı

Gereç ve Yöntem

Laboratuvarımıza 2002 yılı içerisinde gönderilen 238 örnek çalışmanın materyalini oluşturdu. Anaerob kültür için Stuart transport besiyerleri kullanıldı. Örnekler mikroskopik muayene için metanol ile tespit edilip, Gram boyası ile boyanarak ilk incelemeleri yapıldı (9). Daha sonra anaerob kültür için Anaerobic Agar (Merck) ve Schaedler Anaerob Broth (Oxoid)^a, aerob kültür için ise Brain Heart Infusion Blood Agar (Merck) ve Eosin Methylene Blue Agar (Merck) besiyerlerine ekimleri yapıldı.

Anaerob ortamı oluşturmak üzere 2.5 litrelik jar (Oxoid)^llar kullanıldı ve her jara Anaerogen (Oxoid) ile birlikte Anaerob indiktor (Merck) konuldu. 37°C'lik etüvde 48 saat inkübe edildi. Aerob ve anaerob ortamdaki üreyen koloniler kıyaslanarak anaerob petrideki farklı bakteri

kolonilerden Gram boyası yapıp, direkt preparat ile birlikte incelendi. Anaerob bakterilerin fakültatif anaerob bakteriler ile ayırımı yapıldıktan sonra anaerob koşullarda pasajları yapılarak saf kültürler elde edildi. Üretilen saf kültürlerle klasik biyokimyasal testler (indol, oksidaz, nitrat, üreaz ve katalaz testleri) uygulanmasının yanı sıra Sceptor Anaerob MIC/ID (Becton Dickinson, USA) panelleri de kullanılarak identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları kaydedildi. Sceptor Anaerob MIC/ID panel içeriğinde; dextroz, laktoz, maltoz, mannitol, mannoz, sukroz, rafinoz, fruktoz, melezitoz, starch, indol, üreaz, cellobioz, riboz, arabinoz, ramnoz, salicin, sorbitol, trehaloz, ksiloz, eskulin, glikojen, hidrojen, sülfid, p-nitrofenil ve fosforilkolin testleri bulunmaktadır.

Tablo II: İzole edilen anaerob bakterilerin tür dağılımı ve oranları

Anaerob bakteriler	n ₁	%
<i>Actinomyces israeli</i>	14	35.9
<i>Propionibacterium acnes</i>	9	23.1
<i>Bacteriodes ovatus</i>	2	5.1
<i>Bacteriodes distasonis</i>	2	5.1
<i>Lactobacillus fermentans</i>	2	5.1
<i>Prevotella intermedia</i>	2	5.1
<i>Peptostreptococcus species</i>	2	5.1
<i>Propionibacterium granulosum</i>	1	2.6
<i>Eubacterium rectale</i>	1	2.6
<i>Porphyromonas asaccharolyticus</i>	1	2.6
<i>Fusobacterium varium</i>	1	2.6
<i>Prevotella oralis</i>	1	2.6
<i>Prevotella ruminococcus</i>	1	2.6
Toplam	39	100

n₁ : izole edilen suş sayısı

Bulgular

Laboratuvarımıza 2002 yılı içersinde anaerob bakteri aranmak üzere gönderilen 238 örnekten 67 (% 28.2)'sinde anaerob bakteriler izole edilmiştir. İzole edilen anaerob bakterilerin klinik örnekler göre dağılımı Tablo 1'de, tür dağılımı ve oranları Tablo 2'de, mikroorganizmaların cins ve sayıları Tablo 3'te, antibiyotiklere direnç oranları ise Tablo 4'te verilmiştir. Bu örnekler flora elemanı olarak kabul edilen 28 (% 41.8) *R. productus* suşu dahil edilmemiştir.

Tablo III: Örneklerin alındığı yerlere göre üreyen mikroorganizmaların cins ve sayısı

Klinik Örnek			Üreyen mikroorganizmalar		
	Örnek	n ₁	%	Adı	n ₂
Kan		11	28	<i>A. israelii</i>	5
				<i>P. intermedia</i>	1
				<i>P. acnes</i>	1
				<i>B. distasonis</i>	1
				<i>L. fermentans</i>	2
				<i>P. streptococcus</i>	1
Endometrium materyali		8	20.5	<i>A. israelii</i>	6
				<i>P. granulosum</i>	1
				<i>F. varium</i>	1
Yara materyali		5	12.8	<i>A. israelii</i>	2
				<i>E. rectale</i>	1
				<i>P. acnes</i>	1
Periton materyali		3	7.7	<i>P. asaccharolyticus</i>	1
				<i>P. acnes</i>	2
				<i>P. oralis</i>	1
Orta kulak materyali		3	7.7	<i>P. acnes</i>	2
				<i>P. species</i>	1
Plevral mayi		2	5.1	<i>P. acnes</i>	2
Batın direnaj sıvısı		2	5.1	<i>B. ovatus</i>	1
				<i>P. ruminococcus</i>	1
Cerrahi materyal		2	5.1	<i>B. distasonis</i>	1
				<i>P. intermedia</i>	1
Abse materyali		1	2.6	<i>A. israelii</i>	1
Asit mayi		1	2.6	<i>B. ovatus</i>	1
Bronş lavajı		1	2.6	<i>P. acnes</i>	1
Toplam		39	100	Toplam	39

n₁ : anaerob kültüre alınan örnek sayısı n₂ : izole edilen anaerob bakteri sayısı

Tartışma

Anaerob bakteriler genelde organizmada çok geniş bir yayılım gösteren flora bakterileridir. Uygun şartlar oluştuğunda endojen ve eksojen enfeksiyonlara neden olurlar. İnsanda enfeksiyona neden olan bakteriler arasında anaerob bakterilerin önemli yeri vardır. Bu bakterilerin izolasyon ve identifikasyonlarının aerob bakterilere göre daha güç olmasına rağmen, diğer endojen enfeksiyonlar gibi yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olmaları nedeniyle izolasyon, identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması zorunlu hale gelmektedir.

Anaerob bakterilerin örneklerden izolasyon sıklığına baktığımızda; Amerika'da yapılan bir çalışmada (5) anaeroblara bağlı enfeksiyon sıklığı oldukça farklı ve yüksek çıktığı bildirilmiş, örneğin, aspirasyon pnömonilerinde % 62-93,

intra abdominal-pelvik abselerde % 60-100, beyin abselerinde % 60-89, bakteriyemilerde ise % 9-10 gibi oranlar verilmiştir. Ronchetto ve ark. (10) İtalya'da yaptıkları bir çalışmada gangrenöz ve perforan apandisitlerin % 53.8'inde aerob ve anaerob karışık kültür pozitifliği yakalamışlar, Amerika'da Lombardi ve ark. (11) anaerobik bakteriyemi oranını % 3.2 olarak vermişlerdir. Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda; Bahar ve ark. (12) 218 beyin omurilik sıvısı örneğinde % 2.3, 193 plevra ponksiyon sıvısı örneğinde % 3.1, 188 periton sıvısı örneğinde % 5.8, 79 sinovyal sıvı örneğinde % 2.5, 15 perikard sıvısı örneğinde ise % 6.7 oranlarında anaerob bakteri izole ettiklerini, Durmaz ve ark. (13) 114 klinik örnekten ürettikleri 82 anaerob bakteri suşunun en sık doku biyopsilerinden, derin doku aspiratlarından ve apselerden izole edildiğini, Karademir ve ark.(14)

Tablo IV: Anaerob bakterilerin antimikrobiyallere direnç oranları

Antimikrobiyal	Suş	n	Kloramfenikol		Karbonisilin		Klindamisin		Sefotaksim		Sefoksitin		Metronidazol		Tetrasiklin	
			n1	%	n1	%	n1	%	n1	%	n1	%	n1	%	n1	%
			<i>Actinomyces israeli</i>	14	2/14	14.3	11/14	78.6	13/14	92.9	8/14	57.1	8/11	57.1	13/14	92.9
<i>Propionibacterium acnes</i>	9	3/9	33.3	6/9	66.7	5/9	55.6	6/9	66.7	4/9	44.4	9/9	100	5/9	55.6	
<i>Bacteriodes ovatus</i>	2	0/2	0	0/2	0	0/2	0	0/2	0	1/2	50	2/2	100	0/2	0	
<i>Bacteriodes distasonis</i>	2	0/2	0	0/2	0	1/2	50	0/2	0	0/2	0	2/2	100	1/2	50	
<i>Lactobacillus fermentans</i>	2	0/2	0	0/2	0	0/2	0	0/2	0	0/2	0	2/2	100	0/2	0	
<i>Prevotella intermedia</i>	2	0/2	0	0/2	0	0/2	0	0/2	0	0/2	0	2/2	100	0/2	0	
<i>Peptostreptococcus species</i>	2	0/2	0	1/2	50	1/2	50	0/2	0	0/2	0	1/2	50	0/2	0	
<i>Propionibacterium granulosum</i>	1	0/1	0	1/1	100	1/1	100	0/1	0	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
<i>Eubacterium rectale</i>	1	0/1	0	0/1	0	1/1	100	1/1	100	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
<i>Porphyromonas asaccharolyticus</i>	1	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
<i>Fusobacterium varium</i>	1	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
<i>Prevotella oralis</i>	1	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
<i>Prevotella ruminococcus</i>	1	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	0/1	0	1/1	100	0/1	0	
TOPLAM	39	5/39	12.8	19/39	48.7	22/39	56.4	15/39	38.4	13/39	33.3	37/39	94.9	14/39	35.9	

n: Suş sayısı n1: Dirençli suş sayısı/toplam suş sayısı

rahim içi araç (RİA) kullanımına bağlı olarak gelişen pelvik aktinomikoz araştırmasında çalışmaya alınan 330 hastanın RİA kültürlerininin 46'sında (% 13.9) anaerob bakteri izole ettiklerini bildirmişlerdir.

İzole edilen bakteri cinslerine baktığımızda; Indiana Üniversitesi'nde klinik örnekler üzerinde yapılan bir çalışmada (5) *Bacteroides fragilis* % 25, *B. ovatus* % 3, *Prevotella* % 7, *Fusobacterium* % 4, Miscellaneous % 1, *Peptococcus* % 1, *Peptostreptococcus* % 22, *P. magnus* % 6, *P. asaccharolyticus* % 5, *P. productus* % 1, *Gemella morbillorum* % 1 oranlarında rapor edilmiştir. Ronchetto ve ark. (10) İtalya'da yaptıkları bir çalışmada gangrenöz ve perfore apandisitlerde, en çok izole ettikleri anaerob bakterininin % 7.9 oranında *Bacteriodes fragilis* olduğunu ve diğer *Bacteriodes* türlerinin

anaerobların % 20.8'ini oluşturduğunu bildirmişlerdir. Amerika'da Lombardi ve ark. (11) anaerobik bakteriyemilerin % 90'ının *Bacteriodes* ve *Clostridium* türleriyle olduğunu ve bu hastaların hepsinin kaybedildiğini bildirmişlerdir. Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda; Bahar ve ark. (12) 218 beyin omurilik sıvısı örneğinde; 2 *Propionibacterium acnes*, 2 *Finegoldia magna*, 1 *Peptostreptococcus anaerobius*, 193 plevra ponksiyon sıvısı örneğinde; 3 *Propionibacterium acnes*, 2 *Peptostreptococcus anaerobius*, 1 *Fusobacterium nucleatum*, 188 periton sıvısı örneğinde; 4 *Finegoldia magna*, 3 *Peptostreptococcus anaerobius*, 2 *Bifidobacterium spp*, 2 *Bacteriodes capillosus*, 79 sinovyal sıvı örneğinde; 1 *Fusobacterium nucleatum*, 1 *Propionibacterium acnes*, 15 perikard sıvısı örneğinde ise; 1

Eubacterium lentum izole ettiklerini bildirmişlerdir. Bahar ve ark. (15) başka bir çalışmalarında ise, 526 ayrı enfeksiyon bölgesinden alınan örneklerden izole ettikleri anaerob bakterilerden; postoperatif cerrahi yara örnekleri, yanık yaraları ve dekübitus ülserlerinde en sık *Clostridium perfringens*, *C. limosum*, *C. tertium*, *C. butyricum*, *Peptostreptococcus anaerobius*, *P. asaccharolyticus*, *Bacteroides fragitias* ve *Prevotella melaninogenica*'nın izole edildiğini, yumuşak doku örneklerinden en sık izole edilen anaerob bakterilerin *Peptostreptococcus anaerobius*, *P. asaccharolyticus* ve *Prevotella melaninogenica* olduğunu, ısırik yarası örneklerinden *P. anaerobius*, *Fusobacterium mortiferum*, diyabetik ayak yarası örneklerinde ise *B. fragilis*, *P. anaerobius* ve *C. limosum*'un en sık izole edilen anaerob etkenler olduğunu bildirmişlerdir. Durmaz ve ark. (13) 114 klinik örnekten ürettikleri 82 anaerob bakteri suşunun % 18'inin *Bacteroides fragilis* grup, % 17'sinin *Peptostreptococ*, % 16'sının *Prevotella*, % 13'ünün *Fusobacterium*, % 12'sinin *Bifidobacterium* ve % 11'inin *Porphyromonas* olduğunu bildirmişlerdir. Gürler ve ark. (16) 1995 yılında İstanbul'da yaptıkları bir çalışmada toplam 343 anaerob bakterinin tür dağılımını yapmışlar, en yüksek oranda *Peptostreptococcus* ve *Bacteriodes* cinsi bakterileri bulmuşlardır. Malatya'da 1996 yılında yapılan bir çalışmada (17) 91 klinik örnekten en sık izole edilen anaerob bakterilerin *Bacteriodes* ve *Prevotella* cinsi bakteriler olduğu bildirilmiştir.

Bunun yanında çeşitli merkezlerde rahim içi aracı (RIA) olan kadınların endometrium materyallerinde *Actinomyces* araştırılmış olup; Chatwani ve ark. (18) % 11.4 oranında *Actinomyces* izole etmişler, İsolina ve ark. (19) İspanya'da 5 yıl RİA takılı olan 271 kadında yaptıkları bir çalışmada, hastaların % 5.9'unda *Actinomyces* cinsi anaerob bakterileri izole ettiklerini ve RİA kalım süresi uzadığında bakterinin izolasyon oranının da arttığını bildirmişlerdir. Karademir ve ark. (14) rahim içi araç (RİA) kullanımına bağlı olarak gelişen pelvik aktinomikoz araştırmasında; çalışmaya alınan 330 hastanın RİA kültürlerinde *Actinomyces* cinsi bakteri izole ettiklerini, bunların 37'sinin *A. israeli*, 9'unun *A. naeslundii* olduklarını bildirmişlerdir. Görüldüğü gibi çeşitli merkezlerden yapılan çalışmalarda bakterilerin üreme oranları ve çeşitliliği göze çarpmakta, çalışmamızda da örneklerin çeşitliliği ve sıklığı görülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar bizim bulgularımızla uyumludur.

Anaerob bakterilerin antibiyotik dirençleri araştırıldığında; Fransa'da yapılan bir çalışmada izole edilen 28 *Bacteriodes* cinsi bakterinin direnç durumları incelenmiş, tüm suşların ampisilin, eritromisin ve metronidazole duyarlı olduğu, 27 suşun kinolon grubu antibiyotiklere, 4 suşun tetrasikline duyarlılık gösterdiği bildirilmiştir (20). Hindistan'da ve Çin'de yapılan iki ayrı çalışmada metronidazol anaerob bakterilere karşı en etkili antibiyotik olarak saptanmıştır (21,22). İspanya'da 1996 yılında yapılan bir çalışmada, *A. meyeri* dışındaki tüm sporsuz gram pozitif anaerob bakterilerin metronidazole duyarlı olduğu, *B. fragilis*'in; sefoksitine % 10, piperasiline % 15, klindamisine % 6.7 oranında direnç gösterdiği ve en etkili antibiyotiğin % 0 direnç ile kloramfenikol olduğu bildirilmiştir (23). Mutlu ve ark. (24), hastanelerinde ürettikleri anaerob bakterilere etkin antibiyotikleri, metronidazol ve imipenem olarak bildirmişlerdir. Gürler ve ark. (16) 1995 yılında İstanbul'da yaptıkları bir çalışmada genel olarak düşük direnç oranını kloramfenikol ve ornidazole karşı saptamışlardır.

Çalışmamızda anaerob bakterilerin kloramfenikole % 12.8, sefoksitine % 33.3, tetrasikline % 35.9, sefotaksime % 38.4, karbenisiline % 48.7, klindamisine % 56.4 ve metronidazole % 94.9 oranlarında direnç gösterdikleri saptanmış olup, yapılan çalışmalardaki antibiyotik duyarlılık oranları ile laboratuvarımızdaki oranlar karşılaştırıldığında laboratuvarlar arasında farklılıklar olduğu görülmekte, her bölgenin florasında bulunan anaerob bakterilerin dirençlerinin farklılık gösterebileceği sonucuna varılmıştır. İzole edilen anaerob bakterilerin tür dağılımındaki farklılığın en önemli nedeninin de anaerob enfeksiyon sıklığı fazla olan vücut bölgelerinden gönderilen örneklerin az olması ve anaerob kültür isteğinin hala rutin tetkikler arasına girememesi olduğu, ayrıca yöremizde anaerob florada görülebilecek farklılıkların da sonucu etkileyebileceği düşünülmektedir.

The Anaerobic bacteria isolated from various clinical specimens and their antibiotic susceptibilities

Abstract:

In this study, anaerobic bacteria recovered from the samples which were sent to our Clinical Microbiology Laboratory between January, 2002 and December, 2002 were evaluated according to their strains, where they were isolated from and antibiotic susceptibilities.

Results: A total of 238 samples were obtained from various clinics during the study period and anaerobic bacteria were recovered from 67 of the samples. 28

(41.8 %) of the isolated 67 anaerobic bacteria were identified as *Ruminococcus productus* and accepted as members of the normal flora. The other 39 anaerobic bacteria were accepted as pathogens. These pathogen bacteria were isolated from samples of blood (11), abscess (10), vagina (6), peritoneal fluid (4), ear (3), pleural fluid (2), endometrium (2) and lung abscess. The isolated anaerobic bacteria were *Actinomyces israelii* (14), *Propionibacterium acnes* (9), *Propionibacterium granulosum* (1), *Bacteroides ovatus* (2), *Bacteroides distasonis* (2), *Eubacterium rectale* (1), *Porphyromonas asaccharolyticus* (1), *Lactobacillus fermentans* (2), *Fusobacterium varium* (1), *Prevotella intermedia* (2), *Prevotella oralis* (1), *Prevotella ruminicola* (2), *Peptostreptococcus spp.*(2). As a result of the antimicrobial susceptibility tests performed on the isolated anaerobic bacteria the resistance rates were as follows; chloramphenicol 12.8 %, cefoxitin 33.3 %, tetracycline 35.9 %, cefotaxime 38.4 %, carbenicillin 48.7 %, clindamycin 56.4 % and metronidazole 94.9 %. The most frequent anaerobic bacteria isolated from various samples were detected as *Actinomyces israelii* (35.9 %) and *Propionibacterium acnes* (23.1 %) and the most effective antimicrobials were chloramphenicol (87.2 %) and cefoxitin (66.7 %).

Key words: Anaerobic bacteria, antibiotics, antimicrobial susceptibility

Kaynaklar

1. Mandell GL, Bennett JL, Dolin R: Principles and Practice of Infectious Diseases, In: Anaerobic Bacteria: General Concepts. Edited by Finegold SM. Churchill Livingstone Inc., USA, 1995, pp:2165-2173.
2. Hiller S and Moncla BJ: Anaerobic Gram Positive Nonsporeforming Bacilli and Cocci, In: Manual of Clinical Microbiology. Edited by Balows A, Hausler Jr WJ, Herrmann KL, Isenberg HD, Shadomy HJ, 5th ed, ASM, Washington, 1991, pp:522-537.
3. Edelstein MAC: Anaerobic Gram Positive Bacilli, Anaerobic Gram Negative Bacilli and Anaerobic Cocci. In: Bailey&Scott's Diagnostic Microbiology. Edited by Baron EJ, Finegold SM, 8th ed, C.V. Mosby Co., St. Louis, 1990, pp:508-557.
4. Bilgehan İH: Klinik Mikrobiyolojik Tanı, 3. baskı, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 2002.
5. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC Jr: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th ed., Lippincott Co, 1997, pp: 709-784.
6. Hentges DJ: The anaerobic microflora of the human body. Clin Infect Dis 16 (supply 4): 175-180, 1993.
7. Dorsher CW, Rosenblatt JE, Wilson JR: Anaerobic bacteremia: Decreasing rate over a 15 year period. Rev Infect Dis 13: 633-636, 1991..
8. Finegold SM: The role of anaerobes in human infections. Scand J Infect Dis 26 (Suppl): 9-13, 1981.
9. Durmaz B: Anaerob bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu. XXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya, Kongre Özet Kitabı s:104-107.
10. Ronchetto F, Azzario G, Pistono PG, Guasco C: Gangrene and perforating appendicitis in a provincial hospital: a 48 month retrospective study. Clinical and microbiological aspects, course and postoperative morbidity. G Batteriol Immunol 83: 27-41, 1990.
11. LombardiDP, Engleberg NC: Anaerobic bacteremia:incidence, patient characteristics and clinical significance. Am J Med 92:53-60, 1992.
12. Bahar H, Demirci M, Kahraman P, Sever Sönmez N, Mamal Torun M: Çeşitli vücut sıvılarından infeksiyon etkeni olarak izole edilen anaerob bakteriler. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, Poster No: P-14/04.
13. Durmaz B, Aktaş E, Altınışık N. Anaerob infeksiyon şüpheli hastalardan alınan örneklerde kültür sonuçlarının değerlendirilmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı, Poster No: P:03-01.
14. Karademir A, Tunçkanat F, Günalp A: Rahim içi araç kullanımına bağlı olarak gelişen pelvik aktinomikoz olgularından *Actinomyces türleri* izolasyonunda seçici bir besiyeri kullanılması. Mikrobiyol Bül 32: 29-42, 1998.
15. Bahar H, Mamal Torun M, Demirci M: Yara infeksiyonlarında anaerob bakterilerin dağılımı. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı, Poster No: P:03-03.
16. Gürler N, Zandi H, Töreci K: Muayene maddelerinden izole edilen anaerob bakterilerde antimikrobik maddelere direnç. ANKEM Derg 9: 379-386,1995.
17. Durmaz B, Taştekin N: Anaerob infeksiyon ön tanılı hastaların klinik örneklerinden izole edilen anaerobik bakteriler. Mikrobiyol Bül 31:13-20, 1997.
18. Chatwani A, Amin-Hanjani S: Incidence of actinomycosis associated with intrauterine devices. J Reprod Med 39: 585-587, 1994.
19. Bonacho I, Pita S, Gomez-Besteiro MI: Eight years with the same IUD. Contraception 59: 233-236, 1999.
20. de Barbeyrac B, Dutilh B, Quentin C, Renaudin H, Bebear C: Susceptibility of *Bacteriodes urealyticus* to antimicrobial agents and identification of tetracycline resistance determinant related to tetM. J Antimicrob Chemother 27: 721-731, 1991.

21. Kumari GR, Rau PV, Beena VK, Ramani R, Shivananda PG: Bacteriological study of bronchoalveolar lavage in immunocompromised hosts. *Indian J Pathol Microbiol* 37: 409-414, 1994.
22. Huang X, Ma E, Gong L: Clinical analysis of anaerobic septicemia in 26 patients with extensive burn. *Zhonghua Wai Ke Za Zhi* 33: 752-753, 1995.
23. Duran MT, Molina F: Antibiotic sensitivity of anaerobic bacteria isolated during one year (1993). *Enferm Infecc Microbiol Clin* 14: 370-376, 1996.
24. Mutlu E, Yücesoy M: Anaerob bakterilerde B-laktamaz aktivitesinin ve antibiyotik direncinin agar dilüsyon ve E testi yöntemleri ile belirlenmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı, Poster No: P:03-02.

Tek ve İki Damar Hastalarında Çalışan Kalpte ve Kardiyopulmoner Bypass ile Yapılan Myokardiyal Revaskülarizasyonların Karşılaştırılması

Hasan Ekim, Veysel Kutay , Abdüssamet Hazar

Özet:

Amaç: Bu klinik çalışmamızın amacı tek veya iki damar lezyonu bulunan düşük riskli hastalarda çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass (CPB) ile yapılan koroner bypass ameliyatlarını perioperatif morbidite ve prognozları bakımından karşılaştırmaktır.

Yöntem: Hastalar çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass ile opere edilenler olarak iki ayrı gruba ayrıldı. CPB ile koroner bypass yapılan hastaların 24'ü erkek, 6'sı kadın olup yaşları 40-70 arasında değişmekte ve ortalama yaşta $56,2 \pm 5,1$ idi. Çalışan kalpte koroner bypass yapılan hastaların 27'i erkek, 5'i kadın olup yaşları 42-67 arasında değişmekte ve ortalama yaşta $57,2 \pm 2,1$ yıl idi. İki olguda operasyona çalışan kalpte başlandığı halde, hemodinamik stabilitenin bozulması ve sol anterior desandan arterin (LAD) intramyokardiyal seyirli olması nedeniyle CPB'a geçildi. Bu iki olgu çalışma kapsamından çıkarıldı. Her iki grupta da preoperatif klinik özellikler benzer idi.

Bulgular: Postoperatif drenaj, kan transfüzyonu gereksinimi ve mekanik ventilasyon süresi çalışan kalpte opere edilen grupta anlamlı olarak azalmıştı. Ayrıca kreatin fosfokinaz (CPK-MB) seviyesi atan kalpte bypass yapılan grupta CPB ile opere edilen gruba göre anlamlı olarak düşüktü. Postoperatif atriyal fibrilasyon insidensi her iki grupta da benzer idi.

Sonuç: Çalışan kalpte myokardiyal revaskülarizasyon, CPB ile yapılanlar gibi emniyetle ve başarıyla yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Myokardiyal revaskülarizasyon, atan kalpte koroner bypass.

Koroner bypass cerrahisinde aortaya kros klemp konmasıyla başlatılan iskemik periyod, myokard'da depresif etki yapmaktadır. Kardiyopulmoner bypass (CPB) ta tüm vücut organ, doku ve hücrelerinde depresif etki yapar. Özellikle nörolojik disfonksiyon ile yaşamsal öneme sahip organ hasarı ile sonlanan sistemik inflamatuvar yanıt bu depresif etkilerin en önemlisidir. Ayrıca, CPB kullanılan hastalarda glomerüler filtrasyon hızlarında ve renal tubuler fonksiyonlarda azalma olmaktadır (1). Konvansiyonel koroner bypass cerrahisi sonrası inflamatuvar reaksiyon düşük kan basıncı, artmış vücut ısısı, lökositoz ve doku ödemi ile birliktedir. Bu durum cerrahi sonrası hastanede yatış süresinin uzamasına neden olur (2). CPB kullanılmaması ile tüm organ sistemlerinde disfonksiyonlar azalır ve postoperatif iyileşme hızlanır. Çalışan kalpte yapılan koroner

bypassda amaç, hastanın dolaşım ve solunum fonksiyonları ile koroner perfüzyonu fizyolojik olarak sağlamak ve bu sayede kalbi CPB ve kardiyoplejik solüsyonların yan etkisinden korumaktır (3). Ancak CPB kullanılmadan yapılan bypasslarda anastomoz kalitesi ve uzun dönemde greft açıklığı tartışma konusudur. Bu çalışmada amacımız çalışan kalpte koroner bypass yapılan hastalar ile CPB ile koroner bypass yapılan hastaların sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Ana bilim dalımızda, Ocak 2000 ve Haziran 2003 tarihleri arasında 243 hastaya koroner bypass operasyonu yapıldı. Bu hastalardan 176'sında CPB ile, 67'sinde ise çalışan kalpte koroner bypass yapıldı. Yaş, cinsiyet, hasta damar sayıları ve risk faktörleri bakımından benzerlik gösteren CPB ile bypass yapılan 30 hasta (Grup 1) ve çalışan kalpte bypass yapılan 32 hasta (Grup 2) iki ayrı gruba ayrıldı. Sol anterior desandan arterin (LAD) intramyokardiyal seyri, ince olması, ciddi aterosklerotik damar duvarı ve hemodinamik stabilitenin bozukluğu

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Maraş Caddesi / VAN

nedeniyle çalışan kalpte operasyona başlandıği halde CPB gerektiren 2 hasta çalışma kapsamından çıkarıldı. Sol ana koroner lezyonu, sirkumfleks lezyonu, renal yetmezliği, diyabeti, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı.

Anestezi sonrası tüm hastalarda Sol internal mammaryan arter (LİMA) mobilize edildi. Çalışan kalpte bypass yapılan 1 olguda sol anterior mini torakotomi kesisi, diğer tüm hastalarda medyan sternotomi kesisi kullanıldı. İkinci bypass grefti gereken olgularda ise safen ven hazırlandı. CPB ile opere edilen hastalarda 3mg/Kg heparin uygulanarak ACT'nin 400'ün üzerinde olması sağlanacak şekilde tam heparinizasyon uygulandı. Çalışan kalpte bypass yapılan hastalarda ise koroner anastomoza başlamadan önce 50-100 mg bolus heparin ile ACT'nin 200'ün üzerinde olması sağlanacak şekilde heparinizasyon uygulandı.

LAD'nin ekspoşürü için kalbin altına 2-3 adet gaz tampon kondu. Çalışan kalpte bypass yapılan olgularda arteriotomi yapılmadan önce antegrad kanamayı önlemek için anastomoz yapılacak yerin 0,5-1 cm proksimaline bulldog klemp konarak anastomoz alanının kanlanarak görüntünün bozulması önlenildi. Distale kesinlikle klemp veya askı sütürü konmadı. Distalden gelen ve görüntüyü engelleyen kanamaları uzaklaştırmak içinde Koşuyolu Kalp Merkezinin geliştirdiği ve temeli oksijen gazı ile kanı üfleterek anastomoz sahasından uzaklaştırmaya dayanan bir sistem kullanıldı. Kalp atımlarının 70'in altında olması için beta bloker veya kalsiyum antagonistleri kullanıldı. Son 3 olguda stabilizör kullanıldı. Atan kalpte bypass yapılan hastalarda proksimal anastomozlar parsiyel oklüzyon klemp kullanılarak yapıldı.

CPB ile opere edilen hastalarda Standart aortik arteriyel ve two-stage venöz kanülasyon, antegrad-retrograd kombine izotermik hiperpotasemik kan kardiyoplejisi ve orta derecede hipotermi uygulandı. Proksimal anastomozlar kros klemp altında yapıldı.

Postoperatif takip 4 ay ile 3 yıl arasında değişmekte ve ortalama 19 ay idi. Her iki gruptan 10'ar hastaya postoperatif dönemde 4 ay ile 14 ay arasında değişen sürelerde kontrol anjiyografileri yapıldı.

Aspirin kullanan hastalarda aspirin operasyondan 7-10 gün önce kesildi. Hiçbir hastaya ameliyat öncesi heparin verilmedi. Veriler ortalama±standart sapma olarak verildi ve istatistiksel analizler için student t testi uygulandı. P değerinin 0,05'den küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

CPB ile koroner bypass yapılan hastaların 24'ü erkek, 6'sı kadın olup yaşları 40-70 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 56,2±5,1 idi. Çalışan kalpte koroner bypass yapılan hastaların 27'i erkek, 5'i kadın olup yaşları 42-67 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 57,2±2,1 yıl idi. Çalışan kalpte bypass yapılan 11 ve CPB ile opere edilen 12 hasta hipertansif idi (tablo 1).

Tüm hastalarda sol internal mammaryan arter, sol anterior desandan artere (LİMA-LAD) anastomoz edildi. Çalışan kalpte bypass yapılan hastaların 7'sinde ve CPB kullanılan hastalardan 8'ine ikinci greft olarak sağ koroner artere safen ven grefti anastomozu yapıldı. Perfüzyona giren grupta ortalama kros klemp süresi 24,8±11,7 dakika ve perfüzyon süresi ise ortalama 54,7±23,4 dakika idi.

Her iki grupta birer hastada postoperatif ilk 24 saatte kanama revizyonu yapıldı. Çalışan kalpte bypass yapılan grupta ortalama postoperatif drenaj 440±41 cc, CPB kullanılan grupta ise 538±49 cc olup istatistiksel olarak anlamlı idi. Hiçbir olguda revizyon gerekmedi.

Çalışan kalpte bypass yapılan grupta 2,1±1,2 ünite, diğer grupta ise 2,8±1,7 ünite kan kullanıldı. Çalışan kalpte bypass yapılan grupta 2, diğer grupta 4 hastada operasyon sonrası inotropik destek gerekti. Ortalama mekanik ventilasyon süresi çalışan kalpte operasyon yapılan olgularda 5,4±0,5 saat iken diğer grupta ise 8,8±2,1 saat idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Yoğun bakımda kalış süresi bakımından ise fark yoktu. Postoperatif dönemde kreatin kinaz (CPK-MB) seviyesinde, CPB kullanılan grupta çalışan kalpte opere edilen gruba göre anlamlı bir artış vardı (tablo 2).

Her iki gruptan da birer hastada postoperatif dönemde ST yükselmesi oldu ve postoperatif 6-8 saat içinde kendiliğinden düzeldiler. CPB ile opere edilen bir hastada, 8 ay sonra yapılan kontrol anjiyografisinde, sağ koroner artere konan safen ven tıkalı ama LİMA-LAD anastomozu açıktı, reoperasyona gerek görülmedi.

Çalışan kalpte tekli bypass yapılan bir hastada, 1 yıl sonra yapılan kontrol anjiyografisinde, LİMA-LAD anastomozu daralmış ve ayrıca sağ koroner arterde de ciddi stenoz oluşmuş idi.

Yine çalışan kalpte redo koroner bypass operasyonu yapılarak LAD ve sağ koronere safen ven greftleriyle bypass uygulandı. Bu iki olgu hariç diğer olguların kontrol anjiyografilerinde tüm greftler açıktı.

Tablo I: CBP kullanılan ve kullanılmayan hasta grupların klinik karakteristikleri. CCS: Canadian Cardiovascular Society; NS: anlamlı değil; S: anlamlı.

Değişken	C PB Grubu (Grup 1)	Çalışan kalp'te bypass yapılan grup (Grup 2)	P değeri
Yaş	56,2±5,1	57,2±2,1	NS
Preoperatif anjina sınıfı (CCS)	2,8±0,2	2,9±0,3	NS
Hipertansiyon	12	11	NS
Kadın/erkek oranı	3/27	3/27	NS
Hiperkolesterolemi	8	9	NS
Sigara	23	22	NS
Postoperatif atriyal fibrilasyon	6	7	NS
Greft sayısı	1,30±0,46	1,26±0,44	NS
Ortalama mekanik ventilasyon süresi (saat)	8,8±2,1	5,4±0,5	S
Ortalama yoğun bakım süresi (saat)	21,6±6,9	20,9±8,9	NS

Tablo II: Postoperatif kreatin kinaz (CPK-MB) seviyeleri

Kreatin kinaz (CPK-MB) ölçüm saatleri	Kreatin kinaz (CPK-MB) seviyesi CPB Grubu (Grup 1)	Kreatin kinaz (CPK-MB) seviyesi Atan kalp'te bypass yapılan grup (Grup 2)
Operasyondan hemen sonra	57	18
6-8 saat sonra	64	24
24 saat sonra	61	29

Tartışma

CPB'in tüm vücutta inflamatuvar yanıtın aktive olmasını tetiklemeyle ilgili pulmoner disfonksiyon kendini mekanik solunum desteğinin uzaması, arteriyel oksijen basınçlarının azalması ve pulmoner komplikasyonların artması ile gösterir. Çalışan kalpte yapılan bypasslar da böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği anlamlı olarak azalır (4).

Diğer operasyonlarla karşılaştırıldığı zaman, CPB uygulanan operasyonlarda proinflamatuvar ve inflamatuvar yanıtın aktive olduğu gösterilmiştir (5). CPB'a bağlı inflamatuvar reaksiyon kompleman ve lökositlerin aktivasyonuna, proinflamatuvar sitokinlerin serbest bırakılmasına, NO (nitrik oksit) metabolizmasında değişikliklere ve bazı olgularda oksidan stres hasarına yol açması olası serbest oksijen radikallerinde artışa neden olur. Sitokinler ve adhezyon moleküllerinin artışı ile seyreden sistemik inflamatuvar yanıt, CPB ile yapılan koroner bypass operasyonları sonrası organ disfonksiyonuna yol

açtığı gösterilmiştir. Bunun primer olarak nedeni, CPB ve kanın yabancı yüzeylerle temasıdır (2). CPB'in olumsuz etkilerini azaltmak için steroidler, aprotinin, heparin kaplı aygıtlar ve hemofiltrasyon kullanılmıştır (6).

Serimizde olduğu gibi, çalışan kalpte yapılan koroner bypass operasyonlarının, CPB ile yapılan koroner bypass operasyonlarına göre daha az invaziv olması, daha az kan ve kan ürünlerine gereksinme duyulması, erken ekstübasyon ve mobilizasyon gibi avantajları vardır (3).

CPB'in vazoplejik sendroma da neden olması olasıdır. Vazoplejik sendromun başlıca bulguları ciddi hipotansiyon, taşikardi, oliguri ve düşük sistemik vasküler dirençtir. Vazoplejik sendrom operasyonun bitimi ile ilk 6 saat arasında ortaya çıkar. Diffüz veya sızıntı şeklinde kanama nedeniyle bu tip hastaların kan ve kan ürünlerine gereksinimi artmıştır (7). Atan kalpte opere edilen olgularda da vazoplejik sendrom gelişebilir. Postoperatif sistemik inflamatuvar yanıt sendromunun (SIRS) gelişmesinde CPB, cerrahi travma, kan elemanlarının yabancı yüzeylerle karşılaşması ve akciğerin reperfüzyon

hasarı rol oynayabilir. İnflamatuar yanıt kompleman aktivasyonu; sitokinler, kininojen, bradikinin, koagülasyon kaskadı ve fibrinolizis aracılığıyla başlar. Ancak, SIRS cerrahi stres nedeniyle herhangi bir büyük cerrahi girişim sonrası da olabilir. Cerrahi travma ve kanama; prostaglandinler, katekolaminler, steroidler ve sitokinler gibi bir takım ajanların serbest kalmasına neden olur (8). Sitokinlerin kardiyovasküler etkileri, NO ile lökosit ve endotel arasındaki etkileşim vasıtasıyla homeostazisin regülasyonuna bağlıdır.

Düşük kan akımlarını takiben geçici hipoperfüzyon veya hipoksi bağırsak mukozasında hasar oluşturabilir ki; bu da bakteri translokasyonuna neden olur. Bu bakteri translokasyonu oksijen tekrar temin edildiğinde yani reperfüzyon tarafından potansiyelize edilir. Üstelik, kan kaybı ve şokun immün ve hepatik hücrelere zararlı etkileri vardır. Bu Zararlı etkiler sonucu hücrelerin bakterileri ve endotoksinleri temizleme yeteneği azalır. Bakteri translokasyonu ve bağırsak permeabilitesinin artması nedeniyle endotoksinlerin emilimi; proinflamatuvar hücrelerin yaygın aktivasyonunu ve sepsise metabolik yanıt mediatörlerinin serbest bırakılmasını tetikleyebilir.

Çalışan kalpte yapılan manipulasyonlar kardiyak fonksiyonları deprese edebilir ve kalbin zorlanması düşük kalp debisine neden olabilir. Bu durum volüm replasmanı, inotropik ajanların kullanılması ve Trendelenburg pozisyonu ile dengelenebilir.

Kalp cerrahisine sekonder gastrointestinal komplikasyonlar enderdir (%0,4-2). Ancak mortalitesi yüksektir. Kalp cerrahisi sonrası gastrointestinal komplikasyonların gelişmesiyle ilgili bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlar peroperatif düşük kalp debisi, hipotansiyon, CPB süresinin uzunluğu, ileri yaş, sigara, diabetes mellitus, renal disfonksiyon, sternal infeksiyon, ventilasyon süresinin uzaması, intraaortik balon (IABP) kullanılması, revizyon, periferik arter hastalığı, postoperatif kan transfüzyonu gereksinimi, yüksek doz inotropik ajan kullanılması ve peptik ülser anamnezidir. CPB mukozal kan akımında azalmaya neden olur ve nötrofillerin mezenterik sekestrasyonuna yol açarak sistemik inflamatuvar yanıtı uyarır (9; 10). Serimizde bu tip komplikasyonlara rastlanmamıştır. Bunda düşük riskli hastalar olmaları ve perfüzyon süresinin kısalığının etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Mezenterik damarların ateroskerozu nedeniyle splanknik dolaşımında bir sorun varsa azalan kan akımı nedeniyle intestinal iskemi de oluşabilir. İntestinal iskemi sonrası TNF-alfa'nın plazma

konsantrasyonu artmış bulunmuştur. Hatta reperfüzyonu takiben 5-10 kat artmıştır. TNF-alfa'nın serbest bırakılışı barsak kökenli endotoksinler tarafından tetiklenir. NO ve platelet-aktive edici faktör (PAF) sekresyonuna yol açar. PAF özellikle sepsis ve şokta permeabilite artışından sorumludur. Resterilize edilmiş dispozbl cihazlar sepsis ve şokta permeabilite artışından sorumlu olabilir (11; 12). Serimizde mümkün olduğunca resteril malzeme kullanılmasından kaçınılmıştır.

Lateral ve posterior koroner arterlere yaklaşım için derin perikardiyal sütürler yararlıdır. Ancak, perikardın arkasında bulunan organlar yaralanabilir (13). Bundan dolayı serimizde hiçbir olgumuzda derin perikardiyal sütürler kullanılmamıştır.

Atan kalpte lokal oklüzyon; fokal endotelial hasar, plak rüptürü, lokal mikro trombus oluşumu, hedef koroner arterlerin yan dallarında hasara neden olabilir (14).

CPB kullanılarak yapılan koroner bypass operasyonları ventrikül fonksiyonların stabilize edilmesinde ve anjina pektoris'in geçmesinde etkili olmaktadır. Ancak, CPB beyin üzerinde yan etkilere neden olmaktadır. Perioperatif inme olguların %1-5'inde olmaktadır. CPB nedeni ile oluşan beyin hasarı muhtemelen multifaktöriyeldir. Ama, genellikle serebral embolinin ve hemodinamik faktörlerin önemli rolü olduğu kabul edilir (15).

Açık kalp cerrahisi mikroembolilere neden olabilecek potansiyel kaynaklara sahiptir. Çıkan aortada önemli miktarda aterosklerotik değişim varsa, keskin bir insizyonla kanülasyonu önemli miktarda mikroemboliye neden olabilir. Parsiyel oklüzyon klempide aortaya mekanik bir güç uyguladığından serebral dolaşımında mikroembolizasyona yol açabilir. Ayrıca, CPB'nin kendisi de serebral mikroemboli kaynağı olabilir (16).

Çalışan kalpte yapılan operasyonlarda aortaya uygulanan manipulasyonlar azaldığı için serebral emboli riski de azalacaktır. Ancak, atan kalpte bile olsa bypass yapılırken aorta sık çekilip itilirse aterosklerotik materyalin damar duvarından ayrılması sonucu yine mikroemboli riski artacaktır (15).

Hem çalışan kalpte hem de CPB ile yapılan koroner bypass operasyonlarında nöropsikolojik bozukluklar hastaların %30'unda görülebilir. Nöropsikolojik bozukluklar sadece intraoperatif serebral mikroemboli sayısına bağlı değildir. Mikroembolinin yapısına da bağlıdır. Emboli hava embolisi veya solid emboli olabilir. Solid emboli, aterosklerotik materyal, trombosit kümeleri veya yumuşak yağ partiküllerinden

oluşabilir. Hava kabarcıklarından oluşan emboli muhtemelen katı emboliden daha az zararlıdır. CPB zamanı uzadıkça serebral embolik yük artar (15).

Kalp cerrahisi esnasında beyin hasarına neden olan tek fizyopatolojik faktör intraoperatif serebral mikroembolizasyon değildir. Perfüzyon esnasında kalp-akciğer makinesinin kullanılmasına bağlı sistemik inflamasyon oluşur ve anestezi nedeniyle beyin metabolizması da değişir. Ayrıca, CPB kullanılsa bile serebral kan akımı ciddi olarak değişebilir. CPB esnasında makineden sabit bir akım verildiğinden serebral akım pulsatil olmayacaktır. Pulsatil olmayan serebral perfüzyon diffüz beyin ödemeine neden olabilir. Çalışan kalpte yapılan operasyonlarda normal fizyolojik pulsatil akım olacağından beyin ödeminden sakınılacaktır (17).

Teorik olarak çalışan kalpte yapılan bypasslarda normal pulsatil serebral akım olduğundan beyin için avantajlıdır. Bununla birlikte çalışan kalpte yapılan operasyonlarda, greftleme için kardiyak manipulasyonlar yaparken kalp debisi ve beyin perfüzyon basıncında aralıklı olarak azalmalar olabilecektir, bu da anlamlı olarak serebral hipoksi riski taşır. Çalışan kalpte yapılan operasyonlarda intraoperatif aritmiler de, CPB'da olduğu gibi destekleyici bir perfüzyon desteği olmadığından, beyin için ayrıca bir tehlikedir. Hatta, böyle intraoperatif ventriküler aritmilerin serebral dolaşımın tam kesilmesine bile neden olabileceği bildirilmiştir (18). Serebral perfüzyon basıncı iyice düşer ise serebral mikroemboli potansiyel olarak daha tehlikelidir. Bu durumda mikrovasküler yataktaki mikroemboliler yıkanıp uzaklaştırılmaz. Bu yüzden çalışan kalpte opere edilen olgularda, serebral perfüzyon basıncı ve serebral oksijenasyonunda sürekli değişiklikler ve ani azalmalar olası olduğundan CPB kullanılan olgulara göre dezavantajlıdır. Ancak, çalışan kalpte koroner bypass yapılan olgular mikroemboli riski bakımından ise CPB kullanılan olgulara göre daha avantajlıdır (15). Membran oksijenatörlerin ve arteriyel filtrelerin kullanılması ile asit-baz dengesinin kontrolü; CPB ile opere edilen hastalarda nöropsikolojik problemlerin insidensini çalışan kalpte rastlanan oranlara indirmiştir (19).

Kronik obstrüktif hastalıklarda, yaşlılarda ve ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda yapılan spesifik analizler çalışan kalpte bypass'ın daha avantajlı olduğunu göstermiştir (20). Biz de bu grup hastalarda çalışan kalpte bypass'ı tercih etmekteyiz.

Intraoperatif kan ve kan ürünleri kullanımı CPB kullanılan olgularda artmıştır. Bu CPB esnasında

hastaların kanının priming solüsyonu nedeniyle dilüe edilmesine ve CPB'nin kanın koagülasyon mekanizmasıyla etkileşime girmesine bağlıdır (5,21). Serimizde mekanik ventilasyon süresi çalışan kalpte bypass yapılan grupta anlamlı olarak az olmasına rağmen yoğun bakımda kalış süresi bakımından her iki grup arasında fark olmaması dikkatimizi çekmiştir. Bunda anestezi uygulamasındaki farkların rol oynadığını düşünüyoruz.

CPB grubunda CPK-MB seviyelerinin daha yüksek olması miyokard hasarının bu grupta daha fazla olduğunu gösterir. Ancak hiçbir olgumuzda infarktüsü düşündürecek kadar yükselme olmamıştır. Antegrad-retrograd devamlı izotermik kardiyoplejinin myokard hasarını minimuma indirdiğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, çalışan kalpte yapılan koroner bypasslar da CPB ile yapılan konvansiyonel koroner bypasslar kadar emniyetli ve etkindir. Ayrıca ortalama perfüzyon süresinin 50-60 dakika arasında olduğu olgularda CPB'nin morbiditeye etkisi, çalışan kalpte yapılan olgulardan pek farklı değildir.

Comparison Of Off-Pump Versus On-Pump Myocardial Revascularization In Patients With One Or Two Vessel Disease

Abstract:

Aim: *The main aim of this clinical study was to carry out a comparison of off-pump and on-pump coronary artery bypass grafting with regard to perioperative morbidity and prognosis in low risk patients with lesions in the left anterior descending coronary artery, alone or associated with the right coronary artery.*

Method: *The study patients were grouped into those who underwent off-pump and those who underwent on-pump coronary artery bypass grafting. In the on-pump group, there were 24 male and 6 female patients ranging in age between 40 and 70 with a mean age of 56,2±5,1 years. In the off-pump group, there were 27 male and 5 female patients ranging in age between 42 and 67 with a mean age of 57,2±2.1 years. In two patients, the operation started as off-pump procedure but because of hemodynamic instability or lack of adequate exposure due to intramyocardial and thin LAD it was converted to an on-pump procedure; these two patients were excluded from the study. Preoperative clinical characteristics were similar in both groups.*

Results: *Postoperative drainage, duration of mechanical ventilation and blood transfusion requirements were significantly less in the off-pump group. Additionally, there was a significant reduction in creatine phosphokinase of myocardial band (CK-MB) release in patients undergoing off-pump procedure when compared to that performed on on-*

pump. The incidence of postoperative atrial fibrillation was similar in both groups.

Conclusion: *The off-pump myocardial revascularization procedure revealed the same safety and efficiency of the on-pump procedure.*

Key words: *Myocardial revascularization, off-pump coronary bypass.*

Kaynaklar

1. Ascione R, Lloyd CT, Gomes WJ, et al. Beating vs. arrested heart revascularization: evaluation of myocardial function in a prospective randomized study. *Eur J Cardio-thorac Surg*;15:685-690, 1999.
2. Czerny M, Baumer H, Kilo J, et al. Inflammatory response and myocardial injury following coronary artery bypass grafting with or without cardiopulmonary bypass. *Eur J Cardiovasc Surg*;17:737-742, 2000.
3. Kırallı K, Çağlar B, Güler M ve ark. Minimal invaziv koroner arter cerrahisinde Koşuyolu deneyimi. *GKDC Dergisi*;7:25-29, 1999.
4. Naseri E, Sevinç M. Comparison of off-pump versus conventional coronary revascularization. *Asian Cardiovasc Thorac Ann*;10:322-325, 2002.
5. Yacoub M. Off-pump coronary bypass surgery: In search of an identity. *Circulation*;104:1743-1745 2001.
6. Matata BM, Sosnowski AW, and Galinanes M. Of-pump bypass graft operation significantly reduces oxidative stress and inflammation. *Ann Thorac Surg*;69:785-791, 2000.
7. Patel NC, Grayson AD, Jackson M, et al. The effect of off-pump coronary artery bypass surgery on in-hospital mortality and morbidity. *Eur J Cardio-thorac Surg*;22:255-260, 2002.
8. Bone RC. Towards a theory regarding the pathogenesis of the systemic inflammatory response syndrome: what we do and do not know about cytokine regulation. *Crit Care Med*;24:163-172, 1996.
9. Yılmaz AT, Arslan M, Demirkale U, et al. Gastrointestinal complications after cardiac surgery. *Eur J Cardio-thorac Surg*;10:763-767, 1999.
10. Sanisoğlu İ, Güden M, Bayramoğlu Z, et al. Does off-pump CABG reduce gastrointestinal complications? *Ann Thorac Surg*;77:619-625, 2004.
11. Gomes WJ, Erlichman MR, Batista-Filho ML, et al. Vasoplegic syndrome after off-pump coronary artery bypass surgery. *Eur J Cardio-thorac Surg*;23:165-169, 2003.
12. Zimmerman GA, McIntyre TM, Prescott SM, et al. The platelet activating factor signaling system and its regulators in syndromes of inflammation and thrombosis. *Crit Care Med*;30 (5 suppl):294-301, 2002.
13. Fukui T, Suehiro S, Shibata T, et al. Retropericardial hematoma complicating off-pump coronary artery bypass surgery. *Ann Thorac Surg*;73:1629-1631, 2002.
14. Hangler HB, Pfaller K, Antretter H, et al. Coronary endothelial injury after local occlusion on the human beating heart. *Ann Thorac Surg*;71:122-127, 2001.
15. Lund C, Hol PK, Lundblad R, et al. Comparison of cerebral embolization during off-pump and on-pump coronary artery bypass surgery. *Ann Thorac Surg*;76:765-770, 2003.
16. Kincaid EH, Jones TJ, Stump DA, et al. Processing scavenged blood with a cell saver reduces cerebral lipid microembolization. *Ann Thorac Surg* 2000;70:1296-2000.
17. Andersson RE, Li T-Q, Hindmarsh T, et al. Increased extracellular brain water after coronary artery bypass grafting is avoided by off-pump surgery. *J Cardio-thorac Vasc Anesth*;13:698-702, 1999.
18. Lund C, Lundblad R, Fosse E, et al. Ventricular fibrillation during off-pump coronary artery bypass grafting: transcranial Doppler and clinical findings. *Cerebrovasc Dis*;12:139-141, 2001.
19. Stroobant N, Nooten GV, Bellegem YV, et al. Short-term and long-term neurocognitive outcome in on-pump versus off-pump CABG. *Eur J Cardio-thorac Surg*;22:559-564, 2002.
20. Gerola LR, Buffolo E, Jاسبik W, et al. Off-pump versus on-pump myocardial revascularization in low-risk patients with one or two vessel disease: perioperative results in a multicenter randomized controlled trial. *Ann Thorac Surg*;77:569-573, 2004.
21. Van Dijk D, Nierich AP, Jansen EWL, et al. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery (results from a randomized study) *Circulation*;104:1761-1766, 2001.

Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin Kapatılmasında Triküspid Kapağın Septal Leaflet'inin Geçici Olarak Kaldırılmasının Önemi

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Abdüssamet Hazar, Halil Başel, Melike Karadağ, Mustafa Tuncer

Özet:

Amaç: Çalışmamızın amacı perimembranöz ventriküler septal defekt tanısıyla opera ettiğimiz hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında hastanemizde perimembranöz ventriküler septal defekt tanısı konulan 20 hastaya sağ atriyotomi ve triküspid kapağın septal leafletinin annulusdan geçici olarak ayrılmasıyla ameliyat edilmiştir. Hastalarımızdan 7'si kız, 13'ü erkek olup, yaşları 2 ile 27 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 10.05 ± 7.11 yılıdır.

Bulgular: Erken veya geç dönemde kaybettiğimiz hastamız olmadı. Tüm hastalarda ventriküler septal defekt dakron greft ile onarıldı. Ayrıca 3 hastaya ventriküler septal defekt onarımının yanında ek girişimler de yapıldı. Bir hastada patent foramen ovale kapatıldı. Birisinde aort kapak replasmanı yapıldı. Diğerinde ise patent ovale kapatıldı ve sağ ventrikül çıkım yolu genişletildi.

Sonuç: Triküspid kapağın septal leafletinin ventriküler septal defekt'i ekspoz etmek için geçici olarak annulusdan ayrılması etkin ve emniyetli bir teknik olup operasyonun süresini azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ventriküler septal defekt, triküspid kapak.

Perimembranöz ventriküler septal defekt yaklaşık tüm olgularda sağ atriyal bir yaklaşımla onarılabilir. Ventriküler septal defekt (VSD), pulmoner arter, aorta veya sağ ventrikül yoluyla da onarılabilir. Ancak, sağ atriyal yaklaşım transventriküler yaklaşıma göre daha az sağ dal blokuna neden olur ve ventrikülotomi ile girişim yapılan olgularda oluşan ve aritmiler için bir odak görevi yapması olası olan sağ ventriküler skar dokusu gelişmesi de olmayacağından avantajlıdır. Ancak, bazen VSD triküspid kapağın kordaları tarafından gizlenir ve VSD'nin cerrahi esnasında ekspoz edilmesi zorlaşır. Bu durumda triküspid kapağın septal leaflet'inin annulusdan geçici olarak ayrılması VSD'nin görülmesini ve sütürlerin yerleşimini kolaylaştırır. Bu teknik ilk kez Hudspeth ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (1). Daha sonra Maile ve arkadaşları da triküspid kapağın anterior leaflet'inin kaldırılmasıyla aortik annulus'un üstün bir görünümünü sağladığını ve VSD'nin

kapatılmasının kolaylaştığını belirtmişlerdir (2). Triküspid kapağın annulusundan ayrılmasının kapak fonksiyonunu bozduğu, operasyon süresini uzattığı ve postoperatif kalp blokunu arttırdığı söylenmiş ise de etkin ve kullanışlı bir tekniktir (3).

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında perimembranöz VSD tanısı konan ve sağ atriyotomi ile triküspid kapağın septal leaflet'i annulusdan geçici olarak kaldırılarak opere edilen 20 hasta çalışma kapsamına alınmıştır.

Sternotomiye takiben aortik arteriyel bikaval venöz kanülasyon uygulanarak perfüzyona girildi. Kros-klemp konmasını takiben antegrad kardiyopleji verilerek diyastolik kardiyak arrest sağlandı ve her 15-20 dakikada bir tekrarlanarak miyokard korundu. Sol kalbin dekompresyonu için sağ superior pulmoner venden vent kanülü yerleştirildi. Orta derecede hipotermi ($28-30^{\circ}\text{C}$) uygulanarak kaval kanüllerin snerleri iyice sıkılarak sağ atriyotomi yapıldı. VSD triküspid kapağın septal leafleti annulusdan ayrılarak hepsi pledget destekli tek tek 4/0 polyeester sütürler

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı VAN/ Turkey

kullanılarak dacron yama grefti ile kapatıldı. VSD'nin kapatılmasını takiben septal leaflet tekrar yerine sütüre edildi. Atriyum kapatıldıktan sonra Vena kavalanın etrafındaki snerler çıkarıldı. Sol superior pulmoner venden yerleştirilen vent kanülünden doldurma yapılarak aort kökünden havanın çıkması sağlandı. Tüm olgularda perfüzyondan olaysız çıkıldı.

Bulgular

Hastalarımızın 13' erkek ve 7'si kız olup, yaşları 2 ile 27 arasında değişmekte ve ortalama yaşta 10.05 ± 7.11 idi.

Fizik muayenede hastalarda üfürüm vardı. Hastalardan 14'ünde teledede kardiyomegali ve pulmoner vasküler gölgelerde artış vardı. Tüm olgularda ekokardiyografi ve kardiyak kateterizasyon ile tanı kondu.

Hastalarımızdan 3'ünde perimembranöz VSD'ye ek patolojiler vardı. On yaşındaki bir kız çocuğunda birlikte aort yetmezliği vardı ve aynı seansta 19 no'lu Ultracor mekanik kapak ile aortik kapak replasmanı yapıldı. Bir hastada ek olarak patent foramen ovale vardı ve primer kapatıldı. Diğer hastamızda ise patent foramen ovale ve sağ ventrikül çıkım yolunda darlık vardı. Foramen ovale primer kapatıldı ve sağ ventrikül çıkım yolu infundibular rezeksiyon ve patch greftle genişletildi.

Hastalarımızda kros-klemp süreleri 40 ile 65 dakika arasında değişmekte ve ortalama 51.72 ± 7.83 dakika; total perfüzyon süresi de 60 ile 115 dakika arasında değişmekte ve ortalama 81.09 ± 16.40 dakika idi.

İki hastada postoperatif dönemde geçici atriyoventriküler blok gelişti. İki hastada operasyon sonrası çekilen ekokardiyografisinde hafif kaçak mevcuttu. Üç ay sonra çekilen kontrol ekokardiyografilerinde kaçak yoktu.

Tartışma

İzole VSD her 1000 canlı doğum'un 2'sinde görülür ve tüm konjenital kalp hastalıklarının %20'sinden fazlasını oluşturur (4).

İzole VSD en sık görülen konjenital kalp hastalığı olduğundan sınıflandırmak ve tanımlamak için değişik terminolojiler kullanılmıştır. Tarihsel terminolojiye göre VSD'ler başlıca dört tipe ayrılır (5).

Tip 1: Suprakristal defektler, infundibular, jukstaarteriyel veya konal defektler diye de adlandırılır. Sağ ventrikül çıkımının infundubular kısmında, pulmoner kapağın altına doğru uzanır.

Tip 2: Perimembranöz defektler, konoventriküler veya paramembranöz diye de

adlandırılır. Ventriküler septumun membranöz kısmına ve triküspid kapağın septal leafletine komşudurlar. VSD'lerin %80'ini oluşturur. Perimembranöz VSD'lerin arka kenarı triküspid kapağın anteroseptal komissürüne ya da ön kenarı aort kapağın nonkoroner kapakçığına uzanabilir. VSD'nin bu komşuluğu nedeniyle oluşturduğu *venturi* etkisi (sol-sağ şanta bağlı jet akım) ile nonkoroner leaflette prolapsus ve aortik yetmezlik oluşabilir. Yine triküspid kapağın anteroseptal komissürü hizasında leafletlerin VSD'nin kenarına yapışması ile soldan sağa olan şant akımının direkt olarak sağ atriya ulaşması sol ventrikül-sağ atriya arası şant oluşabilir. Ender olarak triküspid kapağın membranöz septum üzerinde mitral kapağa nazaran apekse daha yakın yerleşimi nedeniyle var olan gerçek atriyoventriküler septumda yerleşimli A-V septal defektler (Gerbode VSD) görülebilir (6).

Perimembranöz defektler yalnız membranöz septum defektlerini kapsar. Ama membranöz septumun dışına da çıktıkları için paramembranöz demek daha uygundur. Van Praagh paramembranöz deyimini tercih eder. Çünkü, bu defektler membranöz septumun yanında olup, onunla birleşirler ve tüm taraflarda da membranöz septumu çevirmezler. Bu defektler malalignment konoventriküler septal defektleri de kapsar. Konal septumun anterior *malalignment*'i Fallot tetralojisinde ve posterior *malalignment*'i ise kesikli aortik arkusta görülür.

Tip 3: İnlet veya atriyoventriküler defektler diye adlandırılır. Septum'un sağ ventriküler yüzünde inlet kısmının ve sol ventriküler yüzünde outlet kısmının arkasına doğru lokalizedirler.

Tip 4: Musküler defektler: Musküler septumda tek veya birçok defektleri kapsar. Kenarı tamamen kastan yapılıdır ve musküler septumun herhangi bir yerinde bulunabilir. Musküler septumdaki lokalizasyonlarına göre midventriküler, anterior, posterior ve apikal diye dörde ayrılır.

Perimembranöz ve musküler defektler, sağ ventrikülün başlıca inlet, trabeküler veya outlet kısmına açılmalarına göre de üç alt gruba ayrılır.

VSD kapatılması konjenital kalp cerrahisinin en sık uygulanan prosedürlerindedir. Sağ atriya veya sağ ventriküler girişimler tanımlanmıştır. Ancak, VSD'nin kapatılmasında amaç yalnız iki ventrikülü ayırmak değil, aynı zamanda kalbin geometrisini bozmamak ve myokardiyal travmayı en aza indirmektir (2).

Serimizde postoperatif dönemde 2 hastada geçici atriyoventriküler blok dışında iletim kusurlarının olmaması septal leaflet kaldırılmasının iletim dokusunda hasarı azalttığını gösterir. Anterior leaflet'in

kaldırılmasıyla da periaortik annular dokuların daha iyi görüldüğü ve septal leaflet'i kaldırılan olgulara göre iletim dokusunda hasarın daha az görüldüğü bildirilmiştir (2).

Serimizde 2 hastada görülen hafif kaçak dışında kaçak olmaması septal leafletinin geçici olarak kaldırılmasının triküspid kapak fonksiyonlarını pek etkilemediğini gösterir.

Down sendromu olan hastalarda, kapak rejürjitasyonu daha fazla olacağından triküspid kapağın septal leafletinin geçici olarak kaldırılmasından sakınmak gerektiği bildirilmiştir (7). Ancak başka bir çalışmada fark görülmemiştir (8).

Normal aort kapak fonksiyonlarının sağlanması için, komissür ve konal septum seviyesindeki destek mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bu seviyelerdeki defektlerde aort yetmezliği de görülebilir. VSD ile birlikte görülen aort yetmezliğinde erken dönemde sadece VSD'nin kapatılması aort yetmezliğinin gelişimini büyük oranda durdurmakta, yetersizliğin ortanın üstünde olduğu olgularda valvüloplasti yeterli iken, özellikle 15 yaşından büyüklerde aort yetmezliği ve yapısal bozukluk belirgin şekilde arttığı için replasman tek seçenek olmaktadır (9). Kapatılmayan VSD'lerde aort yetmezliği gelişme sıklığı %6,3-11 arasında değişir. VSD'lerde aort yetmezliği daha çok aort kapak prolapsusu (AKP) sonucu gelişmektedir. Kapakta oluşan hasar VSD kapatıldıktan sonra düzelmemekle birlikte, erken operasyonun kapak replasmanını önlediği veya geciktirdiği bildirilmiştir. VSD'li olgularda görülen aort yetmezliği daima AKP'na bağlı olmamakla birlikte, AKP olduğunda ilerleyici özellikte olmakta ve aort yetmezliği ile sonuçlanmaktadır (4).

Trabeküler kaslar veya perimembranöz VSD'lerin %20-80'i spontan olarak kapandığı bildirilmiştir. Hatta adolesan döneminde bile %10-20 oranında kapanma olabilir (10). Defektin büyüklüğü ve lokalizasyonundan spontan kapanma olasılığı tahmin edilebilir. Perimembranöz defektlerde, anevrizmal doku varlığı spontan kapanma olasılığının arttığını gösterir (11). VSD ile birlikte %22,4 oranında membranöz septum anevrizması görülebilir. Sıklıkla da küçük perimembranöz VSD ile birlikte. Perimembranöz VSD'ler bu şekilde gelişen anevrizmalarla kapanabilir ve buna ventriküler septum anevrizması transformasyonu denir. Perforasyon ve bakteriyel endokardit riski vardır. Ayrıca aort yetmezliği ve triküspid yetmezliği gelişebilir veya ender olarak tromboze olabilir (4).

Serimizde bir hastada olduğu gibi, VSD'li bebeklerin yaklaşık %5-10'unda myokard'ın

hipertrofiye olması sonucu, Fallot tetralojisinde olduğu gibi pulmoner yatağa aşırı kan gitmesini önleyen infundibular pulmoner stenoz veya sağ ventrikül çıkım yolu obstruksiyonu gelişebilir (6).

Aritmi oluşması ve şiddeti hasar gören myokard dokusunun büyüklüğü ile ilgili olduğu elektrofizyolojik çalışmalarla gösterilmiştir (12). Serimizde geçici atriyoventriküler blok gelişen 2 olgu dışında iletim bozukluğu görülmemiştir. Septal leafletin kaldırılması ve VSD'nin kapatılmasını takiben tekrar yaklaştırılmasıyla aritmi insidensinin azalacağını düşünüyoruz.

Triküspid kapağın septal leafletinin geçici olarak kaldırılması VSD'nin kenarlarının ekspoşürünün daha iyi olmasını sağlayarak rezidü şantı, kalp blokunu, triküspid kapağın bükülmesini önler ve kros klemp süresinin uzamasına yol açmaz. Ancak, geçici veya devamlı triküspid kapak disfonksiyonuna yol açıp açmadığı tartışmalı ise de septal leafletinin geçici olarak kaldırıldığı hastalarda triküspid kapağın orijinal dayanıklılığını ve elastisitesini koruduğu gözlenmiştir (8). Serimizde de kapakta hafif kaçak olan 2 olgu dışında fonksiyonel bir bozukluk görülmemiştir. Üstelik üç ay sonraki kontrol ekokardiyografilerinde bu hafif kaçakların düzeldiği görülmüştür. Rezidüel şanttan, iletim dokusu hasarından ve kapağın bükülmesinden kaçınmak için defektin kenarları yeterli ekspoze edilmelidir. Özellikle defektin kenarına yapışan kordalardan dolayı veya straddling nedeniyle defekt gizleniyorsa septal leafletin geçici olarak kaldırılması yeterli bir ekspoşür sağlayabilir. Septal leafletin kaldırılmasına alternatif olarak kordalar veya papiller kaslar septumdan ayrılabilir ve VSD kapatıldıktan sonra tekrar yerlerine dikilebilir. Ancak, bu girişimin operasyon süresini gereksiz yere uzatacağını düşünüyoruz.

Triküspid kapağın septal leafletinin annulusdan geçici olarak kaldırılması ventriküler septal defektin görünümünü daha iyi sağlar ve dikişlerin geçmesini kolaylaştırarak operasyon süresini kısaltır.

Importance Of The Temporary Detachment Of The Septal Tricuspid Leaflet In Closure Of Perimembranous Ventricular Septal Defect

Abstract:

Aim: *The purpose of our study was to assess outcome of patients with perimembranous ventricular septal defect after surgical closure.*

Methods: *Between January 2000 and March 2004, 20 patients with perimembranous ventricular septal defect underwent surgical repair via right atriotomy and septal tricuspid leaflet temporary detachment in*

our hospital. There were 7 female and 13 male patients, ranging in age from 2 to 27 years with a mean age of 10.05±7.11 years.

Results: There were no early or late deaths. The ventricular septal defect was repaired with a Dacron patch graft in all patients. Additional procedures were performed in 3 patients, including closure of patent foramen ovale in 1 patient, mitral valve replacement in 1, and closure of patent foramen ovale and enlargement of right ventricular outflow tract in 1.

Conclusion: Detachment of the septal leaflet of the tricuspid valve to expose the ventricular septal defect is an effective and safe technique that allows rapid closure of the defect.

Key words: Ventricular Septal Defect, Tricuspid Valve.

Kaynaklar

- Hudspeth AS, Cordell AR, Meredith JH, et al. An improved transatrial approach to the closure of ventricular septal defects. J Thorac Cardiovasc Surg 1962;43:157-162.
- Maile S, Kadner A, Turina MI, et al. Detachment of the anterior leaflet of the tricuspid valve to expose perimembranous ventricular septal defects. Ann Thorac Surg 2003;75:944-946.
- Gaynor JW, O'Brien JE, Rychik J, et al. Outcome following tricuspid valve detachment for ventricular septal defects closure. Eur J Cardio-Thorac Surg 2001;19:279-282.
- Paç FA, Ege E, Paç M ve ark. 208 ventriküler septal defekt olgusunun değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Derg 2001;8:185-188.
- Jacobs JP, Burke RP, Quintessenza JA, et al. Congenital heart surgery nomenclature and database Project: Ventricular septal defect. Ann Thorac Surg 2000;69:S25-35.
- Uysalel A. Ventriküler septal defekt. T-Klinik Kardiyol Derg. 2003;16:237-247.
- Tatebe S, Watanabe H, Sugawara M, et al. Closure of isolated ventricular septal defect with detachment of the tricuspid valve. J Card Surg 1995;10:564-568.
- Bol-Raap, Wertheim J, Kappetein AP, et al. Follow-up after surgical closure of congenital ventricular septal defect. Eur J Cardio-Thorac Surg 2003;24:511-515.
- Atay Y, Yağdı T, Başarır Ş ve ark. Ventriküler septal defekt ve aort yetersizliğinde cerrahi tedavi. GKD Cer Derg 1997;5:38-43.
- Tomita H, Arakaki Y, Yagihara T, et al. Incidence of spontaneous closure of outlet ventricular septal defect. Jpn Circ J 2001; 65:364-366.
- Gaines JJ, Rao RN: Closure of membranous ventricular septal defect of heart by septal leaflet of tricuspid valve. Hum Pathol 1983;14:1082-1084.
- Oechslein EN, Harrison DA, Haris L, et al. Reoperation in adults with repair of tetralogy of fallot: indications and outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;118:245-251.

Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan İki Hemotoraks Olgusu

Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya

Özet:

Toraks travması sonucu gelişen hemotoraksda, acil cerrahi uygulanan olgular olmasına karşın eşzamanlı bilateral torakotomi uygulanan olgular son derece azdır. Bu çalışmada; biri kesici-delici aletle, diğeri de ateşli silahla yaralanma sonucu oluşan bilateral hemotoraks nedeniyle opere edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Travmatik hemotoraks, torakotomi, bilateral.

Göğüs travmalarında, etyoloji ne olursa olsun genellikle en fazla görülen patoloji hemo ve/veya pnömotorakstır (1). Hemotoraksın sebepleri arasında; pulmoner parankimal yaralanmalar, interkostal, major pulmoner ve diğer büyük damarlar, ayrıca kalp yaralanmaları sayılabilir (2). Kanamanın kontrol altına alınabilmesi için bazı hallerde torakotomi uygulanmasına karşın, median sternotomi ya da eşzamanlı bilateral torakotomi gerektiren olgu sayısı son derece azdır (3).

Bu makalede, travmatik hemotoraks nedeniyle aynı seansta bilateral torakotomi uyguladığımız iki olgumuzu sunduk.

Olgu-I

Yarım saat önce bıçaklanma sonucu yaralanan 30 yaşındaki erkek hasta, hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenesinde şuur açık, arteriyel tansiyonu 70/50 mmHg ve nabızı 110/dk idi. Sağ parasternal 2. interkostal aralığa uyan 2 cm'lik, sol hemitoraks posteriorunda skapula angulusuna yakın 2 cm'lik kesici-delici alet giriş deliği vardı. Ayrıca boyunda tiroid kartilaj hizasında 1 cm'lik cilt-ciltaltı kesisi vardı.

Sol hemitoraksta solunum seslerinin normal olmasına karşın, sağda solunum sesleri alınamıyordu. Torasentezde kan gelmesi üzerine sağ hemitoraks lateral 6. interkostal aralıktan göğüs tüpü takılıp kapalı sualtı drenaj uygulandı. Tüp takılır takılmaz 2000 cc drenajı olan hastanın kanaması kesildi. Kontrol akciğer grafisinde sağ akciğer ekspanse, sol kostodiyafragmatik sinus ise kapalıydı (Resim 1).

Kan ve sıvı replasmanı sonrası kan basıncı yükselen hastada göğüs tüpünden tekrar kanama başladı. Acilen sağ torakotomi yapılan hastada, arteria torasica internanın kanadığı saptandı ve 2-0 ipekle damar bağlandı. Hemostaz sonrası toraks kapatılırken sol hemitorakstaki yaralanma yerinden kanama olduğu saptandı. Acilen toraks kapatılıp hasta supin pozisyona getirildi. Sol hemitoraks lateralinden göğüs tüpü takıldı. 1500 cc'yi aşan hemoraji olması üzerine acilen sol torakotomi yapıldı. Toraks içindeki pıhtılar boşaltıldıktan sonra yapılan eksplorasyonda, alt lob superior segmentte 3 cm'lik bir parankimal laserasyon ve kanayan segmental arter dalı saptandı. Arter dalı bağlanıp parankim 2-0 vikril ile primer tamir edildi. Hastaya operasyon süresince 10 ünite kan verildi. Postoperatif herhangi bir sorun gelişmeyen hastanın tüpleri 3. ve 4. günler çekildi.

Olgu-II

İki saat önce ateşli silahla yaralanan 16 yaşında erkek hasta, solunum sıkıntısı ve kanama nedeniyle acil servisimize getirildi. Fizik muayenesinde; şuur açık, solunum sıkıntısı mevcut, arteriyel tansiyonu 100/70 mmHg, nabızı 110/dk ve solunum sayısı 30/dk idi. Sol meme proksimalinde parasternal 2x6 cm.'lik kurşun giriş deliği, sağ hemitoraks anteriorda arkus kostarumda 10x10 cm.'lik toraks duvar defekti (kurşun çıkış deliği) vardı. Ayrıca sağ önkol medialinde kurşun giriş deliği ve dirsek distalinde kurşun çıkış deliği vardı.

Hastaya sol hemitoraks lateral 6. interkostal aralıktan tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenaj uygulandı ve kurşun giriş yeri kapatıldı. Toraks duvarı defektinin büyük olması, ayrıca akciğer parankimi, diyafragma ve karaciğer yaralanması nedeniyle, acilen defekti de içine alacak şekilde sağ torakotomi yapıldı. Üst lob anterior, orta lob medial ve lateral segmentlerdeki parankim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
ABD Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Kurnaz, Kazım Karabekir cd.
Kılıçlıbaba sk. Safa sit. A Blok D:8 65200 VAN

Resim 1: Delici-kesici aletle yaralanan olgunun, preoperatif dönemde sağ tüp torakostomi sonrası PA akciğer grafisi.

laserasyonları primer tamir edildi. Sternumun kurşun çekirdeğine bağlı parçalandığı ama stabilitesinin bozulmadığı ve diğer hemitorakstan kanamanın olduğu görüldü. Karaciğerdeki laserasyon ve diyafragmadaki 5 cm.'lik defekt primer olarak tamir edildikten sonra toraksa dren konarak kapatıldı ve hasta supin pozisyona alındı. Mediastenden sağ hemitoraksa kanamanın devam etmesi nedeniyle sol a. mamma interna yaralanması olabileceği düşünülerek hastaya sol torakotomi yapıldı. Linguler segmentteki parankim yaralanması primer olarak tamir edildi ve toraksa dren konularak toraks kapatıldı. Postoperatif dönemde sorun olmayan hastanın drenleri 4. ve 5. günler alındı.

Tartışma

Penetran göğüs yaralanmasına bağlı intratorasik hemoraji, acil serviste bile resüsitatif torakotomi gerektirecek kadar hızlı gelişebilen ve hızla değerlendirilmesi gereken bir patolojidir.

Bir çalışmada; göğüs travması sonrası gelişen hemo ve/veya pnömotoraks olgularının %84.9'unda neden künt travma iken %15.1'inde penetran travma olarak bulunmuştur. Penetran travmalı olgulardan ise; kesici-delici alet yaralanmalarının hepsinde, ateşli silah yaralanmalarının ise %92.9'unda gelişmiştir(1).

Hemotoraksların büyük çoğunluğunun tedavisinde tüp torakostomi ve kapalı sualtı drenajı yeterli iken, kanamanın devam ettiği hallerde torakotomi veya son yıllarda nadir de olsa uygulanan video yardımlı torakoskopi gerekebilmektedir. Toraks travması nedeniyle opere edilen 48 olgulu bir çalışmada, 9 (% 18.7) olguda endikasyon persistan kanama olarak belirtilmiştir(4).

Künt toraks travmalarında hemotoraksın nedeni genellikle kırık kosta uçlarına bağlı pulmoner parankim yaralanmaları olduğundan acil torakotomi gerektiren olgu sayısı oldukça azdır. Olgularımızda olduğu gibi acil torakotomi en çok kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanması sonucu gelişen hemotoraks olgularında gerekli olabilir. Yine ateşli silah yaralanmalarında merminin koterizasyon etkisinden dolayı, kalp ve büyük damar yaralanması ve yüksek ivmeli silahlara bağlı geniş göğüs duvarı defekti yoksa kesici-delici alet yaralanmalarına nazaran operasyona daha az ihtiyaç duyulur. Penetran yaralanma sonucu torakotomi uygulanan olgularla karşılaşmakta iken, aynı seansta bilateral torakotomi uygulanmak zorunda kalınan olgu sayısı son derece azdır. Kesici-delici aletle yaralanan olgumuzda sağda arteria torasica interna, solda ise pulmoner arterin segmenter

dalının yaralandığı; diğer ateşli silahla yaralanan olgumuzda ise sağda akciğer parankim laserasyonu, diyafragma-karaciğer yaralanması ve toraks duvarı defekti, solda ise akciğer parankim laserasyonu olması nedeniyle aynı seansta bilateral torakotomi uygulanması gerekti.

Transmediastinal ateşli silahla yaralanmalar son derece ölümcül olgular olduğundan bu konuda yayınlanmış çalışmalar da oldukça azdır. Bilhassa ateşli silahlarla oluşan ve mediastinal yapıları içeren yaralanmalarda, bilateral göğüs eksplorasyonu için median sternotomi de uygulanabileceği bildirilmektedir(5). Richardson, ateşli silahla yaralanmış 76 olguluk serisinde, 33 hastaya kanama ve şok nedeniyle torakotomi, kardiak tamponad için de median sternotomi uyguladığını, bu olgulardan 12'sini peroperatif veya erken postoperatif dönemde kaybettiğini bildirmektedir(6). Kesici-delici aletle yaralanan olgumuzda, sağdaki yaralanmanın lokalizasyonu nedeniyle arteria torasica yaralanması olabileceğini düşünmemize karşın, soldaki yaralanmanın konservatif tedaviye cevap verme olasılığı olduğundan median sternotomi uygulamasını düşünmedik. Diğer ateşli silahla yaralanan olgumuzda ise sağda geniş toraks duvarı defekti ve diyafragma-karaciğer yaralanması olduğundan sağ torakotomi yapıldı. Sternumun mermi çekirdeğine bağlı parçalandığı ve diğer hemitorakstan sağ hemitoraksa kanamanın devam etmesi nedeniyle solda da arteria torasica interna yaralanması olabileceği düşünülerek aynı seansta sol torakotomi kararı verilmiştir. Kliniğimizde aynı süre içerisinde kesici-delici alet yaralanması sonucu sol ventrikül laserasyonu ve perikard tamponadı olan bir olguda median sternotomi ile yaklaşım uygulanmış ve primer tamir yapılmıştır.

Penetran yaralanmalarla oluşan ve her iki hemitoraksa nafiz bir veya birden çok yaralanmalarda, konservatif tedaviye yanıt

alınmayıp tek taraflı veya nadir de olsa eşzamanlı çift taraflı torakotomi gerekebileceği gözden ırak tutulmamalıdır. Median sternotomi daha çok kalp ve büyük damar yaralanmalarında düşünülmelidir.

Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax

Abstract:

Although there is urgent thoracotomy applied cases because of hemothorax developed after trauma to thorax, simultaneously bilateral thoracotomy applied cases are very rare. In this case report, we reported a bilateral thoracotomy applied two cases with hemothorax resulted by cutting and penetrating apparatus and gunshot.

Key words: Traumatic hemothorax, thoracotomy, bilateral.

Kaynaklar

1. Yalçınkaya İ, Sayır F, Kurnaz M, Çobanoğlu U. Göğüs travması: 126 olgunun analizi. Ulusal Travma Dergisi 6(4): 288-291, 2000.
2. Battistella FD, Benfield JR. Blunt and penetrating injuries of the chest wall, pleura, and lungs. In Shields TW(ed): General Thoracic Surgery. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000, pp: 822-823.
3. Ryneiskii SV: Bilateral thoracotomy in multipl knife wounds. Khirurgiia(Mosk) 46(1): 121-122, 1970 (abstr.).
4. Yalçınkaya İ, Kaya S, Taştepe Aİ ve ark. Toraks travmalarında cerrahi yaklaşım. Ulusal Travma Dergisi 1(1): 27-31, 1995.
5. Bradley MN. Transmediastinal wounds. Am Surg 32(12): 847-852, 1966.
6. Richardson JD, Flint LM, Snow NJ, Gray LA Jr, Trinkle JK. Management of transmediastinal gunshot wounds. Surgery 90(4):671-6, 1981.